

SUIGENERIS

S U I G E N E R I S

AGOSTO 2009 AÑO I NUMERO 4
sui generis.psi@gmail.com

CARTA DEL EDITOR 1

EDITORIALES 2

ECOS 6

DIL INTRO DE LA FAPSI 14

LA ENTREVISTA 17

TRATAMIENTO Y TERAPIA PSICOLÓGICA 20

MISCELÁNEA 24

LOCOS & PASTILLAS 31

SUGAR-PLUM-FAIRY 35

THÉLÈME 39

VASAR / IN-VERSADOS 41

EQUIPO SUI GENERIS

Editor en jefe:	<i>Omar Méndez Castillo</i>
Comité Editorial:	<i>José Arturo Baruch M. Christian Alanis Contreras.</i>
Redacción:	<i>Stephanie Carvayo Comité Editorial</i>
Reporteros:	<i>Ricardo Piña Corpus Jesús Lara E. Marlene Vaquero J.</i>
Coordinación de información:	<i>Nancy Judith Jesús Loera</i>
Ilustración:	<i>Orlando Ramos</i>
Théléme:	<i>Osvel Becerra</i>
Colaboradores en orden de aparición:	<i>Abraham Guerrero Barboza Pedro A. López Aáron Coronado Pedro Orozco Tapia Ronin Edna Rangel Mónica Pérez - Maldonado y Maldonado Wael HIKAL Isaí Muñoz Iris Iizeth Gómez Víctor Flores Daniel Sadrac Mireles Medellín.</i>
Imágenes y fotografías:	<i>Coordinación Audiovisual, Facultad de Psicología, U.A.N.L.</i>
Fotografía de la portada:	<i>Cuauhtémoc Suárez</i>
Diseño de la revista:	<i>Ramiro Ruiz Castillo</i>

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Rector:	<i>Ing. José Antonio González</i>
Secretario General:	<i>Dr. Jesús Ancer Rodríguez</i>
Secretario Académico:	<i>Dr. Ubaldo Ortiz</i>

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Director:	<i>Mtro. Arnoldo Téllez López</i>
Subdirector Académico:	<i>Mtro. Juan Martínez Rodríguez</i>
Subdirector Administrativo:	<i>Mtro. Raúl H. Marín Soto</i>
Subdirectora de Proyectos Educativos:	<i>Mtra. Ma. Esther Rea Barajas</i>
Subdirector de Postgrado:	<i>Mtro. Armando Peña</i>
Subdirector de Investigación:	<i>Dr. Víctor Padilla</i>

Colaboraciones y publicidad

Suigeneris.psi@gmail.com
Tiraje: 1000 ejemplares

ESCAPARATE

DOCTORADO EN FILOSOFÍA CON ESPECIALIDAD EN PSICOLOGÍA

Por Judith García

¡Felicitaciones! El pasado 26 de agosto se llevo a cabo la defensa de tesis para el Doctorado en Filosofía con Especialidad en Psicología de la PhD. María Elena Urdiales Ibarra, la cual lleva por nombre "Sobre el esquema relacional de pareja en jóvenes y adultos del área metropolitana de Monterrey", teniendo como sinodales al Dr. Javier Álvarez Bermudez, Dr. José Moral de la Rubia, Dr. Víctor Manuel Padilla Montemayor, Dr. Ernesto O. López Ramírez y la Dra. Myrna Estela Rosas Uribe, Este evento se llevó a cabo con gran éxito obteniendo su título con honores CUM LAUDE.

Al preguntarle a la PhD. Urdiales Ibarra cómo describir esa sensación nos dijo: "Lo veo como etapas. En la primera crece un amor a tu tema, tu investigación, después de un trabajo arduo y duro te aíslas a pensar y terminar detalles de esta. En la presentación se siente un descontrol de algo nuevo, en el momento una emoción y un autocontrol, temple emocional y autoconfianza, son esas emociones bonitas y fuertes que nunca se olvidan".

De igual manera el día 28 se realizó la defensa de tesis para éste mismo doctorado del PhD. Juan Carlos Sánchez Sosa, la cual lleva por nombre "Un modelo explicativo de conducta alimentaria de riesgo en adolescentes escolarizados". Contó con la presencia de los sinodales Dra. Mónica Teresa Gómez Ramírez, Dr. Rene Landero, Dr. Víctor Manuel Padilla Montemayor y José Moral, obteniendo su título.

Al pedirle que nos describiera en una sola frase que sentía en ese momento comentó: "Hay que seguir adelante. Cumplí y voy por mas".

El mismo día la PhD. María Elena Villareal González realizó la defensa de su tesis titulada "Un modelo estructural del consumo de drogas en conducta violenta en adolescentes y escolarizados". Los sinodales para esta defensa fueron los mismos que participaron en la del PhD. Sánchez Sosa.

Muchas felicidades para estos grandes emprendedores que atribuyen conocimiento y dicha a la Facultad de Psicología.

Se autoriza la reproducción parcial o total de los artículos, siempre que se mencione la fuente. El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores y no de la publicación ni de los anunciantes.

CARTA DEL EDITOR

LA PSICOLOGÍA ¿ALTERNATIVA?

Por Omar Méndez C. | omarmcastillo@hotmail.com

Ya en el número 2 de esta publicación había mencionado a manera irónica la importancia de las Terapias Alternativas en el andar de los sujetos dolientes. Con terapias alternativas, me refiero a terapias fuera del contexto psicológico o médico y que simplemente por tener esta característica, invariablemente, los profesionales de la salud, tendemos a descartarlas. Pero pensemos en la posibilidad de que alguna vez las terapias que con gusto ocupamos y defendemos hoy, en su momento fueron alternativas, criticadas, descartadas y hasta vetadas.

En aquel momento era de locos sujetarse a la idea de “*la mano en la frente*” como sugerencia para facilitar la escucha, o la escucha misma, y no hablar de la *hipnosis* o la frecuente acudida hacia la casa de quien, bajo el supuesto de la sexualidad humana y el descubrimiento del inconsciente nos ofrecía una posibilidad de cura.

Ahora ciertamente ya hay muchos tipos de “*escucha*”, variaciones en cuanto a la *hipnosis*, modalidades en la frecuencia de las consultas, terapias, análisis (o el nombre que tomemos según la teoría), sin embargo existen cuestiones arraigadas en las bases sociales que también han resurgido con furor desde las entrañas de la esperanza. Pensemos en el vuelco que la religión ha tomado con la posibilidad de la salvación mediante la confesión, la misa o el simple acompañamiento espiritual. Aclaremos que la religión va desde las deidades prehispanicas hasta las extremistas, atravesando por las iglesias judeocristianas, las orientales y los expulsados o incómodos (entiéndase el fidencismo, etc.).

Existen algunas otras opciones: las *New Age*. Desde la ya tan comprobada *Yoga*, la *Meditación*, hasta las *Flores de Bach* y el *Reiky*. Tenemos un abanico de posibilidades de encontrar un futuro menos doloroso que la tormentosa idea de vivir aterrorizados por quién

sabe qué sufrimiento. Mas como la idea de este escrito no es presentarle a usted, amable lector un catálogo de Terapias, me sujeto a lo siguiente: ¿No es a partir de nuestra (de) formación como profesionales, de las supervisiones, seminarios, conferencias, simposios o publicaciones, que forjamos continuamente nuestra idea de terapia, tratamiento, que hacer o a manera mesiánica, nuestra “leyenda personal”? ¿no estamos día con día elaborando en los consultorios y en los grupos de trabajo, situaciones parecidas a las revisadas en los textos, aplicadas con nuestra interpretación? No seríamos pues, activistas de lo alternante, ofreciendo 5 áreas de estudio para distintos escenarios. No se crean tampoco que existen pues un sinfín de terapias, según el número de sujetos que las aplican, sin embargo, no descartemos a las terapias alternativas porque lo más seguro es que nuestra profesión funja como tal, para algún “desadaptado social”.

Bonne Appetite

¿Qué pasaría Psi...

... en nuestra cultura se diera más importancia al tratamiento psicológico y no existiesen tabúes al respecto?

Sabías que. . .

El pasado 20 de Agosto mas del 50% de los alumnos de la FaPsi participaron en las votaciones para elegir el nuevo director.

TE INTERESA COLABORAR, ESCRIBIR, CRITICAR, PUBLICAR TUS ACTIVIDADES O DARLE PROMOCIÓN A TUS EVENTOS.

CONTÁCTANOS: SUIGENERIS.PSI@GMAIL.COM

EL PSICODRAMA Y LA COMUNIDAD

Por Abraham Guerrero Barboza | abraham_guerrero_2@hotmail.com

“A Elizabeth, cuyas platicas en la micro fueron fructíferas”

Deixe-me ir
Preciso andar
Vou por aí a procurar
Rir prá não chorar
Deixe-me ir
Preciso andar
Vou por aí a procurar
Rir prá não chorar...
Déjenme ir,
Preciso andar
Voy a procurar
Reír para no llorar
Déjenme ir
Necesito andar
Voy a procurar
Reír para no llorar...
“Preciso me encontrar”... Candeia.

Suena la música de este compositor brasileño mientras el personaje corre por las calles de la favela, a la vez que el carro que persigue se pierde en la lejanía, disparos, patrullas, sangre, polvo... un cuerpo que se vuelve nada junto a los perros callejeros. Es en esta sucesión de imágenes como se da la narrativa visual de “Ciudad de Dios”, clásico que nos habla de una realidad social: las favelas de Brasil, los cinturones de pobreza o como aquí se les menciona recientemente, los polígonos de pobreza.

Situados en los márgenes de las grandes ciudades: Río de Janeiro, México, Monterrey, estas zonas constituyen una zona gris donde la marginalidad es borde, que une y separa, herida abierta que sangra y respira por la vena de un progreso que engulle, excreta, exilia.

Zonas de difícil acceso, la subida es cuesta arriba, o en hondonadas, depresiones que aparecen de repente a la orilla del río donde ésta marginalidad se materializa, aparecen

caballos, pollos, gallinas, tejabanos, el olor característico de agua estancada.

Escuchas el tono cantadito sureño, el náhuatl, el otomí, mixteco son comunes en puntos tan opuestos como Juárez y Escobedo. Las casitas parecen una enorme hilera de madera, láminas y cartones.

Es en este escenario donde, el psicólogo compite con el chamán, el curandero, el sobandero: “Sabe algo doctor, creo que mi hija está embrujada, le hicieron un trabajo... parece televisión, a veces está bien y a veces se descomponé”, expresaba una señora acerca de una hija con aparentes síntomas psicóticos, cuadro clásico, como en una escena dividida: la madre por un lado y la hija por el otro, riendo, hablando sola, voltea a un punto fijo, como observando al director imaginario de esa escena con los otros personajes: psicólogo, paciente, familiar. “¿Eso se cura, doctor?”, pregunta repetida ante algo que aparece como extraño, que irrumpe en una risotada desgarrada, en un movimiento repetido de la mano, estereotipada.

Mirada asustada del joven que no quiere abandonar el Centro, porque sabe que a la vuelta de la esquina están los chavos de la otra banda, con piedras y palos. No le perdonan que le haya tumbado los dientes a un chavo de la otra banda el día de ayer. “Quebraron los vidrios de mi casa y siempre nomás están ahí al alba esperando a que salga... miedo no tengo, pero de defenderme me voy a defender y tope en lo que tope, de rato si me llegan a matar o a dejar en el hospital, mis papás son los que van a andar pagando gastos... es mejor que mamá me lleve

Fotos por: Rafael Limones

Fotos por: Rafael Limones

lonche al tutelar a que esté llorando porque me mataron, de eso se trata. Si no los mato, ellos me van a matar a mí”.

Fuente: www.maraustralis.commag070930levi.html, enochhaym.blogspot.com/200707aura.html

“La policía nos levantó, nos quitó el dinero que juntamos en los cruceros. A mí me dijeron tumbate y me quitaron 50 pesos”, dice otro joven, de tez quemada por el sol del mediodía, de rasgos curtidos y mirada endurecida. Confesiones que dejan abierta la pregunta sobre qué hacer, sobre hacer algo más que escuchar.

Es en este escenario donde la presencia del psicólogo, en ocasiones es inexistente. Su función se diluye entre el imaginario social, algunas veces es alguien que ayuda a la gente, en otras, el papel de maestro es el que más se le identifica, en todo caso, se sabe que escucha, que platica.

“¿Y tú qué haces?”, preguntan los niños, algunos sin comer, otros sin bañar, descalzos, asisten todo el día, muchos no van a la escuela, es mediante los juegos, que se van narrando historias familiares donde emergen una a una las escenas que hablan del lugar de testigos pasivos de violencia, abuso, donde el pez grande se come al chico, donde la violencia es un lazo, un medio usado para no desaparecer.

En los inicios, de 1908 a 1911, el Psicodrama se desarrolló en plazas, parques, áreas de juego de infantes de todas las edades. Durante la primera Guerra Mundial, Jacob Levy Moreno, su precursor, trabajó con desposeídos, prostitutas, desarraigados en Viena.

El psicodrama desde Moreno, era visto en relación estrecha con la comunidad, donde “Los medios para realizar esta tarea son:

- 1 El psicodrama existencial en el contexto de la misma vida comunitaria, ‘in situ’ y
- 2 El teatro terapéutico, neutral, objetivo y flexible”.¹

Es en esas condiciones como Moreno manejó sus conceptos acerca de sociometría, test socio métricos, en cuanto a las relaciones de atracción, repulsión o neutralidad en un grupo, las fuerzas que se interrelacionan. A manera de juego, con los niños, en la ejecución de personajes imaginarios, es como ellos exploran otros mundos, replican dramas de los que ahora tienen control ellos mismos. Jóvenes que recrean situaciones de violencia, ejercida o sufrida, emoción, adrenalina, las redadas se convierten en los deportes extremos por excelencia, siempre hay uno que corre menos rápido: “Ni modo, le tocó al otro, así es esto”.

En un grupo de jóvenes indígenas, los mismos actúan las historias referentes a su nombre, resignificando su lugar y pertenencia en su momento social e histórico. Jóvenes que no hablan la lengua de sus abuelos, que prefieren no hablar su lengua frente a otras personas, por temor a ser objeto de burlas. Discriminación, donde un joven refiere que prefieren que les digan “indios” para que no duela tanto, es mejor reírse de eso.

Cualquiera que sea la “herramienta” del psicólogo, es necesario situarse en el contexto social en que está, ubicarse como un actor social más del escenario social, sin imponer, sin prejuizar. La tarea más difícil es despojarse de los esquemas, de los roles sociales petrificados.

En la medida que al joven, al adicto, al hombre “violento” se le vea desde otro rol social sin encasillarlo y se le permita mostrar otras facetas, se evitará empobrecerlos en un paternalismo asistencial, para así generar

primero, desde su universo comunitario un cambio en la percepción que ellos tienen de sí mismos, del modo de conducirse con los otros, de buscar las pocas oportunidades de desarrollo que les ofrezca el medio.

Es en la medida que se equilibren las necesidades fisiológicas con las de reconocimiento y autorrealización², que se podrá asistir a terapia con el estómago lleno, situación que pega, de pasada, en las consultas de muchos psicólogos en la actualidad.

Esa es la situación actual que enfrenta a los profesionistas del mundo "psi", cuya participación social es imposible de rehusar, tanto para los que egresaron hace tiempo como para los que están por hacerlo de esta nuestra querida facultad.

Abraham Guerrero Barboza es Psicólogo Clínico de la generación 1999 - 2004. Cursó el Diplomado en Técnicas de Acción con Psicodrama con el Dr. Andrés López en la Sociedad Mexicana de Psicodrama.

LA PSICOPATOLOGÍA QUE ¿NECESITAMOS?

Por Pedro A. López

Como sabemos, en nuestra sociedad existen males necesarios de los cuales a veces nos sentimos atraídos y entre una lista más o menos larga de estos males, existen algunos como el tan concurrido barrio antiguo. Este maravilloso lugar nos ejemplifica un asunto un tanto abstracto sobre la teoría psicoanalítica, me refiero a la pulsión. Sin poner atención a la importante congregación de emos, punks, vampiritos y demás fauna que acude cada fin, el resto de los visitantes ofrecen una panorámica interesante de observar. Por un lado la necesidad de ser visto, esta se personifica en las tan siempre vistas históricas, que creen que por caminar por la banqueta están en la alfombra roja de Hollywood, y que muy posiblemente, duerman con mas ropa que la que usan portan las noches de fin de semana en el antro; y uno que

otro histericon que presume sus pectorales talla 34 c y los efectos de los anabólicos que se toma cada mañana. 3 o 4 de la mañana, la pulsión, efímera por naturaleza, cesa, se satisface, salen con tacones o sin ellos, con vestido o sin él, pero listas (y ebrias) para el próximo fin. A la par de este panorama, encontramos la pulsión de ver, en aquellos que admiran la bella indiferencia y solo se conforman con voltear la cabeza detrás del paso de la histeria y soltar una que otra palabra que se les regresa con una ofensa o con total ignorancia; o que descubren su placer por ver a la chica que apenas camina "sin saber" que la mini paso a ser micro. Esto es lo que de pronto y fácilmente se puede ver en el centro de la ciudad los fines por la noche. La pregunta es ¿Qué congrega a tan diversos personajes en un mismo lugar?

Si algo le debemos al festín del barrio antiguo los fines de semana es quizá que se torna como un lugar donde se congrega, donde se identifica, donde se satisface, de una u otra manera aquello que no se puede satisfacer en otro lugar o al menos, de la manera en que se satisface en dicho lugar. Esto nos da para pensar en los índices de violencia familiar, en las violaciones o problemas de adicciones y su relación con lo que se encuentra en el barrio, pero nos deja pensar también en lo contra-

Farol y ventana - Barrio Antiguo - Monterrey, México

Fuente: <http://www.flickr.com/photos/myrmardan/2368406010/>

dictorio del asunto, hace unos meses capturaron a un narco en uno de los bares, donde por cierto, se distribuía cocaína, entonces, ¿es un mal necesario para la sociedad? ¿qué pasaría si vetaran al barrio antiguo, o si las sanas conciencias votaran por el cierre total de los antros donde se corrompen las mentecitas de sus retoños y que provocan tanto accidente vial? ¿en dónde o en qué forma se satisfacerla la pulsión que satisface acudir al antro?. Estamos de acuerdo que nuestra cultura no repunta en los aspectos culturales que nos permiten la sublimación, y mucho menos los adolescentes que se congregan en el barrio, mas bien, parece que ellos tienen su propia forma de sublimar, o en todo caso, de vivir, de arte, el cual, los distingue unos de otros y los hace ser a partir del (O)tro.

Por último, cuando decimos que estamos estresados, generalmente buscamos un lugar de un estrés mucho mayor como el antro para “des-estresarnos” ¿Por qué con cierta frecuencia e insistencia ir al antro?. ¿No es acaso la insistencia y frecuencia la característica principal de la pulsión?.

De verdad, te has puesto a pensar, ¿Qué pasaría Psi...

...tuviéramos acceso a los avances tecnológicos en psicología y afines para poder ejercer mejor nuestro trabajo?

Sabías que. ♦ ♦

En el mes de Agosto se alcanzaron 30 Doctorados en la FaPsi.

Asesoría Fiscal y Contable

Declaraciones mensuales y anuales

Tel. 8373 4634
www.castgom.com

PRESENTE

Por Elizabeth Chapa | betty_chapa@hotmail.com

“Ayer ya es historia, mañana es un misterio, pero hoy... hoy es un regalo, por eso se llama Presente”

Eleanor Roosevelt

En un sin número de veces se escucha a los terrícolas reprocharse una y otra vez, si no hubiera hecho esto o aquello, o si no hubiera ido a tal lugar, pensando inútilmente que el tiempo se va a regresar y las cosas se pueden cambiar o quizá se tenga la absurda idea de que martirizándose se van a limpiar de toda culpa. Te estoy hablando a ti, a ti que te quejas de todo, que si el despertador no sonó, que porque duermes muy poco, o porque te duele la espalda de tanto dormir, no tienes nada que hacer, o porque tienes mucho trabajo, porque hay mucha gente, o porque estas solo, porque hace frío, o porque hace calor, porque llueve, porque está muy seco, porque no hay dinero, porque no hayas ni en que gastártelo, porque no tienes carro, porque tienes pero quieres uno nuevo porque no manches es 2008 y no tiene quemacocos, que porque estas algo pasadito de peso o muy delgado, que apenas vas empezando el semestre y ya tienes un buen de tarea y peor si leiste tu horóscopo porque decía que viene una racha difícil en el amor, en tu trabajo te tienen envidia, pero que se avecina una inversión millonaria y te va a ir muy bien, te llevas de pelos con escorpión pero te agarras del chongo con libra. En fin, todo este tipo de cosas simples que hacen que el día se malgaste con auto reclamos y pensamientos desagradables o sin sentido, solo recuerda que para mañana ya vas a estar velando al día de hoy y ¿Cuándo viviste? ¿Te lo has preguntado? ¿Cuándo te has dado la oportunidad de vivir pensando que quizá sea tu ultimo día? mañana es un gran misterio, nadie sabe lo que va a suceder, no entiendo porque tiene significado una palabra que ni siquiera existe, es importante pensar en el futuro pero en relación a que debes de trabajar hoy para que vengan mas “hoys” fructíferos, pero haciendo lo que te gusta, aquello que te apasiona, que al realizarlo sientas que es lo mejor que te puede estar sucediendo, la única regla es que no existen reglas ni limites, solo metas, la condición es vivir el momento, vivir al máximo, al cien, no a medias, pensando que hoy y solo hoy vas a lograr todo lo que te propongas, solo hoy vas a hacer lo que te gusta, solo hoy vas a sonreír, solo hoy vas a demostrar todo el cariño que sientes, solo hoy vas a realizar tu sueño, solo hoy vas a brindar un abrazo, solo hoy vas a amar intensamente, hoy, solo hoy...

Disfruta de tu regalo.

UN COMENTARIO SOBRE LA REVISTA

Por Aarón Coronado | aaron_acp@hotmail.com

Hoy fue la presentación de la revista **Sui Generis** de la Facultad de Psicología.

El primer encuentro que tuve con ella fue en el semestre pasado cuando Cecy llega a la USP y las ofrece de manera gratuita entre las personas que están. Yo recibo una de sus manos e inmediatamente –primero con una hojeada rápida- absorbo el contenido de ella. Cuando llega Cecy por segunda ocasión me pregunta sobre la opinión que tengo sobre la revista. Sentí levantar las cejas mientras le decía “está muy bonita”. No sabía lo implicada que ella estaba en la revista, aunque no creo que hubiera cambiado algo de haberlo sabido.

Me refiero a este primer encuentro solo por la devolución que le di a Cecy respecto a la revista, pues el “está muy bonita” fue todo lo que alcance a articular en ese entonces, y por alguna razón, sentí ahí bloquear la opinión que frente a ella sentí.

Hoy recibimos la consigna de la Mtra. Carmen Hernández de ir a la sala audiovisual para estar presentes en la presentación de la revista, dócil como soy, estuve ahí. Lo primero que escucho al llegar a la presentación es un “ah mira, hay café, cocas y galletas” –mira que bien- pienso yo, y entro al recinto. Una sonriente y orgullosa cara del director de nuestra Facultad se me impone al entrar, seguido de sus palabras toca el turno del Mtro. Marco Tullio, quien elegantemente da sus respectivos (y porque no, bien merecidos) elogios a la revista y los honorables miembros que la constituyen. A continuación y en un orden estructural que

no dejaba nada que desear pasa el editor en jefe de la revista, muy bien vestido y con esa sonrisa plagada de orgullo. Y mientras hace énfasis –quien preside- sobre los esfuerzos de él y sus compañeros mencionados para llevar a cabo tan elaborado proyecto se me impone la idea, o se pensó en mi – o como se le quiera llamar- “Pero que bien les está saliendo todo” y fue hasta entonces en que pensé. ¿Por qué es que TODO está saliendo tan bien? ¿Qué es lo que se está jugando en esta revista? ¿Imagen? ¿Prestigio? En fin, vagas elucubraciones de su servilleta paranoica. Eso sí, conforme transcurre el tiempo no le encuentro el contenido a la revista.

Después del presidente pasa una educada señorita quien, con lujo de detalles se encarga de explicar el nombre de las secciones a publicar y lo que iban a tratar. Todas ellas –las secciones- con nombres para recordar, nombres pop – se me ocurrió-, y al final explica sobre unos graciosos personajes que aparecerán en la revista tales como limonsín y memo, entre otros.

Y si hasta entonces todo lo había visto (y vivido) desde un lugar ajeno a la situación, fue en ese entonces cuando pensé:

¿De qué diablos sirve, en una revista de difusión universitaria con contenido de orden Psicológico y social agregar un grupo de monitos que me recuerdan por alguna razón a Las pistas de Blue?

De inmediato siento unos nervios sin control, pues sabía, ahora con certeza, que había una -dejémoslo en- inconformidad respecto al contenido que era mostrado. Primero creí in-moral e irrespetuoso plantear una molestia en tan “bello” evento, después; fue esa misma razón la que me movió a preguntar, a decir algo que saliera de lo ya organizado y de lo meramente perceptible. Y me recordó ¿no son los amables obsesivos quienes nos muestran que subyacente a la organización y a la pulcritud

que proyectan se encuentra un algo, lo no dicho por ser cursi, y ese algo es el móvil de lo que se ve?

Algo hay aquí, hay algo que no está sabido me gritaba para mis adentros.

¿Será que nuestros compañeros se han ocupado tanto de la apariencia que se han olvidado del contenido? ¿O es que este -contenido- está ya dirigido? No lo sé. Durante estas consideraciones conmigo mismo se me venía la pregunta ¿Es que acaso piensan que nosotros estudiantes no podríamos asimilar tan batallosa información y fue entonces menester hacerse de herramientas (limonsín y demás) para que seamos nosotros capaces de incorporar ese saber por ellos propuesto?

Una vez que alzo la mano y pregunto: ¿Cuál sería la finalidad o el objetivo de los personajes agregados en la revista? Me es explicado que cada personaje es muy singular y que cada uno cuenta con una personalidad, y que ellos están ahí para dar un diferente punto de vista (¿diluido acaso?) sobre determinado tema. Como me reconocí inconforme con la respuesta no le di el “está bien, gracias” que me pedía quien me respondió y simplemente callé. Ante la tensión en el ambiente se apresuró el director a dar sus opiniones sobre la revista y habla de lo objetiva que se es frente a los temas a tratar, y me causó gracia el ver al director hablar sobre la imparcialidad en que es hecha esta revista estudiantil.

¿No sería una inconformidad (suya o de alguien más, no importa quién) un claro ejemplo de imparcialidad y una muestra de debate? Un halago fue lo que oí. ¿Están entonces el director u organismos superiores – en jerarquía- implicados en lo que representa y muestra esta revista? En dado caso que así sea ¿cómo es determinada la imparcialidad en estos casos?

¿Será acaso que se planea levantar un estandarte elaborado con hilos de oro y plata para representar a nuestra facultad?, un estandarte que haga mención de lo bien, de lo bonita que nuestra facultad está (tomen nota,

está).

En la última entrevista¹ que se le hizo a Michel Foucault, comentó al terminar la misma sobre un aspecto que directa o indirectamente nos concierne a todos los profesionales de lo que sea.

“Nada es más inconsistente que un régimen político que se muestra indiferente a la verdad; pero nada es más peligroso que un sistema político que pretende proscribir la verdad. La función de decir verdad no tiene por que tomar la forma de la ley, igual que sería vano de creer que reside de pleno derecho en los juegos espontáneos de la comunicación. La tarea de decir la verdad es un trabajo infinito: respetarla en su complejidad es una obligación que ningún poder puede ahorrarse. Salvo que imponga el silencio de la servidumbre”.

Te dejo a ti, amable lector la opción de dar respuesta a estas preguntas y te exhorto a que, con espíritu crítico y en pro de la verdad, te cuestiones sobre el quehacer en nuestra bien vista Facultad de Psicología. Que quede claro que con esto no trato de promover el parloteo ni mucho menos, pues de nada sirve una crítica sin una acción, esto es todo lo que yo puedo hacer el día de hoy, ¿quien sigue?

Las opiniones personales las guardo para mí y para quien se preste al dialogo.

Solo recuerda la frase: “No todo lo que brilla es oro” para que a eso, Manu Chao se apresure a contestar “No todo lo que es oro brilla” y que eso nos dé en que pensar.

¹ Entrevista transcrita en la revista “La nave de los locos” de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Verano de 1984.

EPÍLOGO

Por Pedro Orozco Tapia

Escribir para mí, algunas veces es mucho más sencillo que hablar, aunque desgraciadamente no escribo tanto como hablo y lejos estoy de hacerlo tanto y tan bien como yo quisiera. Pero en esta ocasión si lo puedo hacer para quien quiero. Si bien no comparto algunas ideas con esta publicación, agradezco el espacio y la paciencia porque estoy seguro que es gracias a una buena relación (ambivalente y disfuncional como todas) que hoy leen lo que les escribí hace ya varias lunas.

Hoy escuchaba a Rubén Blades poner en palabras algo que yo ya hace mucho actuaba: “Yo estoy en la política como un acto de defensa propia” porque pensamos que hay gente como nosotros y que tiene nuestras mismas necesidades. Gente con las que comparto algunas cosas, pero difiero en otras; cada persona es un camino, caminos que se bifurcan y convergen, cada persona es cóncava y convexa.

Creo que los espacios y los proyectos en tanto producto humano, heredan nuestras contradicciones, nuestras certezas y dudas... nuestra neurosis. Creo que esta revista es un producto más de la administración del Maestro Arnoldo y como tal hereda sus proyectos; sus visiones y sus cegueras... selectivas e inconscientes. Pero también creo que es un intento que nace de una preocupación legítima de la falta de expresión, aunque obviamente si alguien escribe aquí es porque comparte y le interesan algunas de las cosas que aquí se ofrecen y representan.

“Nuestras discordias tienen su origen en las dos más copiosas fuentes de calamidad pública: la ignorancia y la debilidad”

Simón Bolívar

A pesar de lo anterior, estoy convencido de que aquí cualquiera que presente algo respetuoso y fundamentado encontrará un espacio de expresión por más incendiario que éste sea.

Si bien yo no hubiera hecho tal o cual cosa de las que hizo la administración del maestro Arnoldo, si les puedo decir que ahora fuera de la facultad, sé que hay cosas que ignoro y otras tantas que no tengo la fuerza para cambiar; así como estoy seguro que el maestro Arnoldo ignoraba cosas, con las que algunas de las decisiones tomadas serían diferentes y ahora se arrepiente. De la misma forma que hay otras que no tenía la fuerza para cambiar y aun así aguantó la crítica; personalmente dije y compartí públicamente cosas que sigo creyendo ciertas y nunca fui reprendido por ellas, pero conocí o me hicieron conocer los límites.

Personalmente me defino como un buen estudiante que tomó algunas malas decisiones, pero cuando realmente necesité respuesta siempre tuve la ayuda y el apoyo necesario. “Hay un hueco en la pared que siempre quedará en nuestras memorias, que marco mi formación por siempre y su dirección... por lo menos temporalmente”.

Por un lado yo sé que él sabe que lo respeto y hasta lo estimo, pero por congruencia me veo en la necesidad de denunciar y/o pedir solución a algunas cosas:

Primero: siendo como lo somos una Universidad Autónoma creo una falta de respeto flagrante al espíritu universitario el fomentar y permitir el proselitismo político del PRI y del PAN. La presencia de Rodrigo Medina, candidato a gobernador del estado, dentro del proceso electoral. Por más que es obvio que nuestra facultad se verá favorecida en el próximo gobierno estatal priísta; y aunque especial-

mente espero que los recursos sean destinados a la Biblioteca “Dr. Santiago Ramírez” y a la USP, no me parece correcto. Más aún se sigue revolcando y alardeando de la falta al publicar la visita en éste mismo espacio.

Segundo: no sólo por el área a la que pertenezco y de la que me siento en su mayoría orgulloso, sino por respeto a la historia, tanto de nuestra profesión en el país, como de la facultad, exijo que se restituya pública y visiblemente el nombre del “Dr. Santiago Ramírez” a la Biblioteca de nuestra Facultad.

Creo por último necesario agradecer al maestro Arnoldo por el apoyo y el esfuerzo, que definitivamente, cada uno de nosotros hubiera diseminado de manera distinta, eso es un hecho. Pero aunque más gordo y más demacrado creo que Arnoldo Téllez López

termina su periodo con honores, con algunas manchas (inherentes a la responsabilidad) pero definitivamente más sabio y con un colmillo de por sí rengueante.

Del poder sólo puedo decir que no creo que corrompa, más bien desenmascara. A fin de cuenta la gran mayoría de los estudiantes de su periodo como director recordará de Arnoldo un rostro amable, una voz modulada, una palmada en la espalda... y las fuentes.

De los tiempos venideros no sé, no me tocarán a mí. Les tocan a ustedes lectores, estudiantes, maestros; a ti Facultad de Psicología. Que si las condiciones actuales sólo plantean un candidato a ocupar el puesto de Téllez, es porque no somos ni tan diversos, ni tan hippies como creemos o aparentamos. Pero sobre todo porque durante años, no hicimos lo suficiente para crear las condiciones y los espacios; y porque en detrimento de las opciones, preferimos siempre la comodidad, el 'clientelismo' y los intereses personales. Comportándonos como ejidatarios revolucionarios.

Cada vez que escuchen a algún maestro o a algún compañero susurrar algo que crean importante invítenlo a sostenerlo en voz alta; exíjanse hacerlo público. Por cada desacuerdo que omitimos, perdemos una oportunidad para cambiar las cosas, esas cosas de las que tanto nos quejamos, que por pequeñas que sean, por cada omisión, les damos oportunidad y nicho para crecer.

Este escrito es un intento desesperado por pasar la antorcha y que siga ardiendo la llama de la verdad. "La tierra es de quien la trabaja" decía Zapata. Éste es compañeros su campo de acción, de formación, por favor háganlo suyo por derecho y no por decreto.

HOJAS OCULTAS

Por Ronin

La Voz (x) de Sui Generis...

Hace mucho dije que Omar Méndez de apellidos Téllez Bocanegra más que un estudiante o no de la facultad

(discusión universal, y un tanto %()&()%, de si perteneces a la Maestría eres o no "estudiante" de la facultad) es un hombre íntegro, y lógico también que pierde su tiempo en la facultad. Esto lo pensé por su idealismo y su espíritu emprendedor (y por los cientos de acciones que como estudiante realizó), claro está que muchos lo llaman hipócrita (por auto nombrarse estudiante y crear una revista bajo la leyenda "de estudiantes y para estudiantes" llamada "Sui Generis") ya sea de frente o a sus espaldas, o en su defecto por las tan de moda redes sociales. La verdad creo que no importe mucho lo que digan de este individuo o critiquen, tanto a favor o en contra. Porque puede ser que a favor le llegue un correo electrónico en forma de alabanza un tanto hueco y sin ideal, con un pobre discurso que lo

elogie por su forma de dar un espacio para los jóvenes en **Sui Generis** diciendo que es mejor que la Quo Vadis (la cual en su tiempo también se criticó a su líder nocturno conocido como El Vampiro de nombre Bayardo Valenzuela) o menos aburrida que la Voz, o diciendo "qué bonitas fotos", junto con un corazoncito para adornar. Pero si le llega una crítica en contra donde literalmente dicen que es un #\$%" de la Facultad, porque los recursos económicos de la revista **Sui Generis** es gracias a los que actualmente tienen el poder (Dirección) para dar el "espacio" (limitado y no autónomo) a los jóvenes pero enorgullecendo a quien te da de comer. Sería como decir qué bonitas fuentes y jardines

*El orgullo puede ser comparado con la hoja de un sable.
Debe afilarse y luego volverse a colocar en la vaina.*
Hagakture

por las que se invierte dinero, pero que no levantan el nivel académico, que sólo son pantallas de humo para olvidarnos de lo realmente importante el material teórico, la docencia y los cambios a competencias, eso sonaría raro

de alguien quien es profesor. Inclusive hasta un tanto ridículo, el criticar a un joven con agallas de hacer lo que los demás como un servidor no hacemos, sentarnos a escribir a montar una dirección de un departamento o

revista y luchar por los cada día más ineptos y brutos estudiantes, estar de su lado sin caer en los tecnicismos (estúpidos) de a mi llámenme Licenciado Omar, cuando todo mundo le decimos el "Keso", él no ha estudiado Alemán

ESCAPARATE

5TO CONGRESO NACIONAL DE PSICOONCOLOGIA

Por Judith García | Alejandro Loera

"La enfermedad no es algo malo, es la oportunidad de demostrar lo que vales si sabes llevarlo con dignidad y buen humor"

Anónimo

La PsicoOncología frente al Siglo XXI

Se llevo a cabo el 5to Congreso Nacional de Psicooncología del 26 al 29 de agosto en las instalaciones de la Facultad de Psicología; teniendo interesantes exposiciones con grandes invitados internacionales como los son el Dr. Marcos Gómez Sancho (España), la Dra. Nelly Gucci (Brasil), Dra. María del Carmen Llantá (Cuba) y la Dra. Elisa Perina (Brasil). Llevando a cabo uno de los más grandes intercambios de conocimiento y cultura dentro de la institución. Gran parte del alumnado pudo experimentar la noción de trabajar, con aquellas personas que necesitan de ese apoyo para sobrellevar ese malestar que se lleva en los hombros llamado cáncer.

Cáncer ¿Que es cáncer? ¿Qué se puede obtener de esa enfermedad? Es la producción de células, metástasis de un organismo que crea células cancerosas que invaden el cuerpo y crean ese tejido circundante que conlleva a una enfermedad difícil de dejar atrás, en gran medida la sociedad la ve como un límite de vivir, para otros es la oportunidad de obtener ese coraje, esas energías y chispa que la vida nos regala para vivirla al máximo sin preocuparse del mañana y vivir el ahora como nunca lo han hecho.

Una de las exposiciones presentadas durante el congreso fue la de "Rehabilitación en Mujeres con Cáncer de Mama", dirigida por la Dra. María del Carmen Llantá en la que planteó como una mujer con cáncer, al ser el apoyo de base de la familia y

llevar esa cuerda que la une, la que proporciona esa calma y bienestar a sus integrantes, presenta esta enfermedad y ahora es ella la que necesita de esa estabilidad personal y familiar para sobrellevar la cruda realidad de lo que está viviendo. Al buscar este tipo de ayuda se brinda la posibilidad de enfrentar esta sombra y seguir adelante con la vida que todos necesitamos: llena de alegrías, tristezas, pero sobretodo con la oportunidad de ver esa luz al final de camino.

Los talleres se presentaron en las diferentes instalaciones de la Facultad expuestos y dirigidos por personal de la misma: Cuidados Paliativos, Hipnosis Ericksoniana, Como dar mala noticias, Calidad de Vida en Cáncer y Cuidados del Cuidador. Se pudo experimentar esa retroalimentación que los expositores brindaron, para ayudar al conocimiento de cada uno de los que participaron en este gran evento.

Grandes personas compartieron ese conocimiento que los ha llevado a ser lo que son. No por lo que conocen sino por lo que representan para aquellos que les brindan ese granito de visión y tranquilidad que el cáncer le puede llegar arrebatarse.

En realidad, ¿Qué pasaría Psi...

...nosotros fuéramos los que están allá afuera, los que no tienen nada que ver con la psicología? ¿Qué pensarías?

Sabías que. ♦ ♦

Para el Certamen de Señorita Psicología 09 se inscribieron 11 participantes.

para leer a Freud y sentirse superior al resto de los psicólogos, pero lo que hace cuesta mucho, él lo considera como correcto, y puede que esté vendido, a fin de cuentas todos lo estamos en cierta forma con nuestros ideales y expresiones o religión, pero quién es libre de tirar la primera piedra en decir no me prostituyo ante el dinero. Si eso lo convierte en un “no estudiante” entonces que lo sea, pero nunca ha dejado de defender la Facultad, si eso lo convierte en un Hipócrita, llámenme a mí también hipócrita y llámense ustedes también, porque todos sólo vemos por nuestros ideales. Pero aunque vendan su trabajo y su trasero, o se conviertan en unos amargados maestros, nunca hasta el final de sus días, dejen de ser libres en espíritu.

¿DEMOCRACIA EN MI FACULTAD?

Por Edna Rangel |

ednarangel@hotmail.com

En la Facultad de Psicología, el jueves 20 de agosto se realizaron elecciones para elegir director, pero sólo existe un candidato. Eso parece que se está volviendo una práctica más común dentro de la facultad. ¿Acaso se trata de una falta de participación?, de ¿interés?, ¿será que a los psicólogos no nos interesan esos temas?

Hay que recordar que en la elección anterior también existía un candidato, y tu opción se vuelve votar o no votar, o en su caso, invalidar el voto, que no tiene el mismo sentido que la anterior opción. Y es que si no votas, de cual-

quier manera, la persona ocupará el puesto, te piden que votes “para que tenga representatividad” ósea, que según fue elegido por los alumnos.

Quizá no hay que demeritar que “el candidato”, realmente desee ejercer su derecho, y realmente quiera hacer algo por su facultad, o por el puesto a ocupar; pero el que exista un sólo candidato, refleja nuestra falta de participación, de hacer una propuesta y deseos de representar a nuestra querida facultad. No deseo pensar en lo que se repite en los pasillos: “como ya se sabe quién va a ganar”, “que es la mejor opción”, “que declinamos a su favor”, ya que esto deja a los alumnos sujetos a solo la opción que los “altos mandos” consideran la correcta, y eso nos llevaría a prácticas tan parecidas a viejo partido, que ya no está en la presidencia, el tan conocido dedazo... democracia, allí no hay.

Y aposteo, a que se trata del reflejo de una falta de participación que se da en general en la facultad. Para muestra, durante mi estancia de 5 años como alumna (generación 2004-2009), recuerdo varias elecciones de mesa directiva, y siempre se postulaba una, y el comentario general era “siempre son los mismos y sólo cambian de nombre y puesto”, lo que generaba apatía en la elección, pero sólo quedaba en el reproche ya que no nos arriesgamos a hacer una propuesta, y querer representar a nuestra comunidad estudiantil. En la última ocasión que me tocó ver elección de mesa directiva (en marzo de 2009), yo estando en 10º, recuerdo que en el salón no quisimos escuchar las propuestas, “ya íbamos de salida”. Y en esta ocasión si competían dos propuestas de mesa directiva, si ¡¡¡dos!!! (Aunque solo fue una al salón, y con un día de anticipación a la elección). Pero recuerdo que me tuve que quedar a estudiar para un examen, y al ir a comer, me percaté de que en la Facultad de Medicina se estaban postulando como 6 mesas directivas, tenían una semana dando sus propuestas, se tomaron el tiempo para explicarme y hasta darme un tríptico de la suya y si, quizá caían en exceso, porque como regalaban cosas (ah,

MARINA POMBAR

Por Alejandro Loera

“Las lágrimas no me interrumpen, las palabras no se cortan y poco a poco voy dando forma a mis pensamientos”.

El pasado martes 18 de Agosto llego a nuestra Facultad la exposición de la escultora Marina Pombar, originaria de Estados Unidos pero quien desde hace tiempo radica en nuestro país.

Pombar contrajo cáncer de seno en 1999, el cual llamó “el intruso” y que también le ocasionó que cayera en una depresión por casi un año manteniéndose encerrada en su departamento. Todo esto fue lo que la llevó a comenzar sus esculturas, expresando en cada una su paso por esta terrible enfermedad y dejándonos ver sus sentimientos en cada etapa, la cual ella iba superando poco a poco, encontrando también en esta afición una forma de rehabilitación.

Marina Pombar en cada una de sus obras hace reflexionar a sus espectadores sobre la voluntad de vivir y querer salir adelante, esa fuerza que existe dentro de cada ser humano y que algunas veces olvidan. Al observar la mayoría de sus obras deja el pensamiento de cual es el verdadero significado y valor de la vida. Tan solo hay que observarlas y leer el significado que tienen para ella, para que podamos hacer nuestra interpretación.

Esta exposición fue exhibida durante el 5° Congreso Nacional de PsicoOncología realizada en la Sala de Usos Múltiples, para después ser cambiada al Edificio de Posgrado donde actualmente se exhibe.

Clemencia

“Observo hacia atrás y con un poco de suerte encontraré sentido a la persona que soy”.

No me había dado cuenta de que lo peor estaba por venir. Tenía que contárselo a mis hijos, pero siempre había sido yo tan fuerte... Tenía que mostrarme. En “Clemencia” me quito la piel de tal manera que hasta el aire provoca dolor. No debía implorar, debía ser fuerte para ellos. Tapo mi boca para que sólo emita sonidos. Y si se asoman por detrás podrán ver cómo mi interior se va derriendiendo

Mi Matador

“No gustaba más tiempo que el preciso en el amor. No derrochaba nunca”.

Parece que caigo otra vez con este enemigo: la depresión. Los escalofríos, junto a las cefaleas han regresado, soy un bulto otra vez. Negando que algo pasaba, y no queriendo arriesgarme a que otros lo supieran. Tengo cuidado con mi voz que no se enronquezca y que no se apague por el teléfono. Había visto a un bailarín de flamenco, ágil y fuerte como un torero en la faena de su vida. Sin su capa, no le es posible lograr esa fiesta, en mi matador, su capa ha caído y está rasgada. Esa capa soy yo.

Sabías que. . .

Marina Pombar es una escultora de gran reconocimiento internacional y logró rehabilitarse del cáncer de mama.

claro... ¡¡¡es política!!!), hasta yo comí allí gratis (que descaro el mío). Pero había ¡6 propuestas!, lo sé, es muy fea la comparación y más cuando no es a nuestro favor.

En el área clínica, también habíamos tenido elecciones, meses atrás... y ¿cuántos candidatos o candidatas hubo?... Acertaron, solo una. Y la consigna fue: "Vota por ella, o ya no vamos a tener elecciones en el área"... ¿¡Qué?! y por qué mis maestros no desean participar?... Que si el sueldo es poco y el trabajo es mucho, que es mucho rollo administrativo, que yo quiero ver pacientes... etc. Pero aquí una vez más no hay democracia, ya que ésta, implica pluralidad, por lo tanto, aunque fueren al voto eso no les asegura representatividad.

Creo que si pongo mi mente a volar, sólo recuerdo diversidad de propuestas. En el concurso de señorita psicología, había como 5 chicas participando, pero, si la gente critica estos concursos, es que las señoritas participantes no ayudan... Cómo olvidar esa propuesta de ¡propongo metro más barato para los estudiantes de esta facultad!... (¿mmm?... ¡claro! ahorita te van hacer la tarjeta especial que propones, en Metrorrey te están esperando y claro, a todos nos beneficia), ¿Por qué no te juntas con las demás señoritas de otras facultades y organizan brigadas o eventos para la comunidad en general? Bueno me estoy desviando del tema, en realidad no, porque lo que plasmó aquí es nuestra falta de propuesta, empezando por la falta de participación. Espero que éste no sea el reflejo de una falta de participación dentro de nuestra sociedad, ya que muchos estudiantes "son absorbidos" por la psicología y la facultad, y sólo su mundo es reducible a eso, olvidando que son ciudadanos y psicólogos, en los que existe una realidad distinta a ese pequeño mundo. En los que hay una nación que necesita de su participación, que se involucren, que exijan y propongan, y no sólo quedarnos a criticar para realmente hacer un cambio en nuestra sociedad. SB

Sabías que. ♦ ♦

En el 5to. Congreso de PsicoOncología asistieron expositores de diferentes países como Brasil, España y Cuba.

¿Te gustaría que tus imágenes, fotografías o ilustraciones se incluyeran en la portada y/o secciones de "SUI GENERIS"?

Contáctanos y te decimos como:

suigeneris.psi@gmail.com

Búscanos en diversas redes sociales:

www.twitter.com/___Sui_Generis___

www.facebook.com (buscar SUI GENERIS)

www.mohamusic.com/Editorial-Musical/

ARES
Asociación Regiomontana de Estudios en Sexología

TALLERES, TERAPIA Y/O GRUPOS DE REFLEXIÓN

INFORMES:
Tel. 81 03 06 00 y 83 76 57 18
contactoares@gmail.com
www.aressexologia.blogspot.com/

mirdum
diseñando sorpresas

Estudio especializado en diseños
auténticos y sitios web: mirdum.com.mx

EQUIPO DE REFLEXIÓN GRUPAL

"POR UNA ÉTICA REFLEXIVA"

Cursos

Talleres

Desarrollo de habilidades

Talleres abiertos:

"Reflexiones sobre la Globalización"

"Vivenciando mi integración grupal"

"Nuestra sexualidad en la cotidianidad"

Mayores informes

equipodereflexiongrupal@hotmail.com

equipodereflexiongrupal.blogspot.com

DIL INTRO DE LA FAPSI

Por *Comité Editorial* | *Ricardo Piña*

INAUGURACIÓN DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGÍA, FUNDAMENTOS Y ESTRATEGIAS.

El pasado 9 de julio fue seguramente una fecha importante para la Facultad de Psicología, por llevar a cabo la inauguración del Congreso de Rehabilitación en Neuropsicología dentro de sus instalaciones.

EL congreso dio inicio con una conferencia magistral la cual fue expuesta por la Dra. Ostrosky, que llevaba por nombre “Mentes asesinas. Neuropsicología de los multi homicidas”.

La Dra. Ostrosky habló sobre la agresión y la violencia, que son hasta cierto punto conductas que regularmente se presentan en el ser humano, pero en ciertos casos aquellos son placenteras para algunos como los homicidas seriales.

Otro punto abordado fue cómo estas personas llegaban a ver sus asesinatos hasta cierta forma normal y que no parecía preocuparles el hecho de estar causando dolor a otras personas.

La inauguración terminó alrededor de las 6:30 p.m. con el cierre de esta conferencia. El evento continuó los días 10, 11 y 12 de julio con diferentes talleres y simposium en las instalaciones de la facultad.

ELECCIONES EN LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA

En el mes de agosto de 2009, la Facultad de Psicología tuvo una agenda cargada en cuestión de elecciones, ya que el único candidato para dirección el Mtro. Armando Peña Moreno presentó oficialmente su programa de trabajo a estudiantes y maestros en general, el cual fue llevado a cabo en el auditorio Dr. Agustín Basáve.

La presentación del evento se realizó en el transcurso de los días 18 y 19 de agosto, en donde el tema principal fue dar a conocer sus propuestas en pro de la facultad, tanto para maestros y alumnos, entre las cuales se encuentran incrementar el nivel de formación de los profesores, la mejora salarial de los éstos y supervisores, proporcionar educación de alta calidad, tener mejores instalaciones y condiciones para el aprendizaje, actividades deportivas, culturales y recreativas, entre otras.

Otra de las cosas que dio a conocer el Mtro. Armando Peña fue su equipo de trabajo, conformado por la Dra. Blanca Montoya Flores, quien estaría a cargo de la Subdirección de Proyectos Educativos y Asistenciales, la Mtra. Magaly Cárdenas Rodríguez propuesta para la Subdirección Académica, la Mtra. María Eugenia González García para Subdirección Administrativa y el Dr. Manuel G. Muñiz Muñiz García en la Subdirección de Investigación.

INAUGURACIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES

En los últimos meses la Facultad de Psicología anunció planes para remodelar el área de psicomotricidad y el pasillo donde se une la Facultad de Salud Pública y Nutrición con la nuestra. Durante el pasar de los días esos planes se concretaron.

La instalación de psicomotricidad cuenta con el equipo y herramientas necesarias para el trabajo con niños que lo requieran. Como sabemos, esta área se encontraba olvidada.

En cuanto al pasaje que une a nuestra escuela con la Facultad de Salud Pública y Nutrición, se construyó un área al aire libre donde se cuenta con una fuente, bancas con mesas y un pequeño puente donde se instaló una pequeña lagunilla.

El 10 de agosto fue la inauguración de estas nuevas instalaciones donde se contó con la presencia del Ing. José Antonio González Treviño, Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

El recorrido del señor Rector fue guiado por el Mtro. Arnoldo Téllez, mismo que comenzó en la entrada hacia al pasillo nuevo de la facultad el cual recorrió dando el visto bueno y apreciando los cambios que se le habían dado al lugar. Antes de partir del lugar se inauguró el lugar cortando el clásico listón.

Siguiendo el itinerario del día, el Rector se dirigió a la Sala de Psicomotricidad en la cual le esperaba una comitiva de maestros del área de Prácticas Psicológicas. El lugar lucía con áreas ya distribuidas y con niños teniendo actividades. El Ing. José Antonio González comentó que esto era lo único que le hacía falta a la Facultad de Psicología de la UANL.

El rector después de ahí se dirigió al Departamento de Posgrado donde inauguraría también un pequeño pasillo donde se exhibirían los reconocimientos del área.

LA ENTREVISTA

TRATAMIENTO Y TERAPIA

Por Baruch Martínez

Entrevista con Licenciada Mayra Isel Rodríguez Garza Psicóloga, terapeuta con especialidad en Sexología Educativa.

¿Qué diferencia hay entre un tratamiento de una terapia?

Desde el punto de vista de la sexología el tratamiento será aquel que, aunado al análisis del discurso y la comprensión de la situación vivida, se trabaje también con una serie de ejercicios que movilicen la educación de la sexualidad. La terapia se centra más en el discurso y en la exploración de historia de vida de la persona, de igual manera se trabaja con ejercicios y técnica, ya que el objetivo es movilizar la terapia porque es breve. La diferencia en los ejercicios y técnicas es que en un tratamiento son más dirigidas, llevan ciertos pasos a seguir

Tal vez en sexología sea más fácil definir la diferencia entre una terapia y una consejería, ya que en esta última, la persona va con dudas específicas que quiere resolver en un tiempo determinado y no prolongado, casi siempre de una sesión quiere información detallada sin analizar a profundidad, la herramienta principal en esto es la escucha activa y el proporcionar información.

¿Qué tipo de terapia ofrece usted?

Sexoterapia breve humanista.

La sexoterapia breve humanista ¿dónde centra su atención?

En la historia de vida de la persona, la interacción e influencia de los diferentes círculos sociales en los que se desenvuelve y ha desenvuelto, detectando momentos que han influido para que existan dificultades en su sexualidad; en el análisis del discurso, sus in-troyectos, buscando el movilizar cambios.

¿Cómo ve al sujeto en el uso de esta terapia?

Como un ser social que interactúa con diferentes grupos e instituciones que le van formando, se le ve con el potencial de desarrollarse aceptándose de manera integral y como un ser responsable que debe asumir las consecuencias de las decisiones que tome, entendiendo la libertad y capacidad que tiene para tomar las mismas.

¿Cuáles son los principales puntos que aborda este tipo de terapia y tratamiento?

Enfocarse en el potencial de desarrollo, movilizar en el aquí y ahora, conocer el contexto del sujeto y respetarle en su ritmo de movilización, escucha analítica y activa, señalamientos en el discurso, análisis de la influencia social de lo vivido.

¿Cuáles son los puntos ciegos de este tipo de tratamiento y terapia?

Se explora la historia de vida pero no se profundiza en ella como algunos otros modelos por lo que en ocasiones, dependiendo de cada historia de vida, no es suficiente solamente un enfoque breve en el aquí y ahora.

Algunos comentarios finales que desee agregar.

En la exploración inicial se pone atención en la particularidad de cada persona que acude, existen personas cuyo problemática sexual no es debido a un deterioro de aprendizaje o un miedo capaz de trabajarse en terapia breve, cuando es necesaria una intervención psicoanalítica se canaliza al paciente con alguien capacitado para darla.

CAMINANTE NO HAY CAMINO, SE HACE CAMINO AL ANDAR...

1973

2003

Inició un sueño que con trabajo y dedicación se ha ido cumpliendo

2006

Gracias al esfuerzo que se imprime día con día...

De un gran equipo... Y de un gran líder.

2009

Hace 6 años comenzó una nueva era en la facultad llena de cambios y mejoras, así como áreas de oportunidad que poco a poco se han ido rehabilitando gracias al trabajo en equipo. Todos sabemos que para que exista un buen equipo debe ser comandado por un buen líder, aquel que sirva como guía, no sólo como responsable.

Se han realizado un sinnúmero de metas y objetivos en estos dos periodos de dirección del Mtro. Arnoldo Téllez que tal vez no todos los que estamos involucrados en esta Facultad nos damos cuenta, es por esto que parte de nuestra formación como psicólogos es cada vez más fructífera, ya que cumple con las demandas de la vida actual. Me refiero a tecnología, comodidad, excelentes mobiliarios, así

como instalaciones y maestros.

La historia comienza en el 2003, donde se empezaron a ver cambios dentro de la Facultad hasta noviembre del 2006, pero aquí no se termina la historia. Ese mismo noviembre nuestro director retomó el compromiso con la Facultad respaldado por la sociedad estudiantil y docente, gracias a la experiencia que se obtuvo en la administración que encabezó tres años y de ahí a la fecha la Facultad ha ido creciendo cada vez más.

Sería imposible mencionar en una sola columna todo lo que se ha realizado en estos dos periodos, para ello se realizan los informes del director, para que todos nos demos cuenta de lo que pasa en nuestra Facultad. Vamos a hacer un breve resumen de todo lo que se ha

visto y lo que hasta ahora nos ha servido para nuestra estancia en la FaPsi.

Dentro de lo más relevante, se encuentran:

- » El gran número de maestros que han culminado su doctorado
- » Los programas de Tutoría
- » La extensa cantidad de becas PRONABES que se les proporciona a los alumnos
- » La investigación y divulgación del conocimiento
- » Los variados congresos, conferencias y simposiums que se han realizado junto con el estreno de la Sala de Usos Múltiples
- » Las propuestas de la Mesa Directiva Estudiantil
- » Las publicaciones de libros por parte de maestros de la Facultad
- » El intercambio de alumnos por parte de Movilidad Académica
- » Convenios con diferentes instituciones
- » El programa de seguimiento de egresados
- » Las capacitaciones al personal
- » La difusión y extensión de la cultura y el arte donde se realizan eventos como Psicología Canta
- » Las diferentes actividades extracurriculares como lo son la rondalla femenil y varonil que nos enorgullecen con sus primeros lugares en diferentes estados del país, grupo de animación, de teatro, grupo de salsa
- » La práctica de diferentes grupos deportivos como fútbol americano, soccer, voleibol, basketball, tochito.

Sin dejar de mencionar todos los cambios en cuanto a infraestructura que gracias al Director, el Mtro. Arnoldo Téllez López hoy en día disfrutamos y hacen de nuestro espacio de estudio y trabajo sea cada vez más apetecible.

ESCAPARATE

DESAYUNO POBLANO

Por Judith García

En el 2008 la Rondalla Femenil de la Facultad de Psicología, ganó la presea a la “Mejor Rondalla” y 1º lugar en la categoría femenil. En esta ocasión, el Dr. Antonio F. Ramírez Sánchez, presidente del Consejo Consultivo llegó desde la Ciudad de Puebla a entregar nuevamente las preseas.

El 21 Agosto del presente año en un desayuno preparado por la Facultad, se hizo entrega de este reconocimiento a la rondalla, el cual fue recibido por la integrante Astrid Lisset Garza Arguello, así como a la rondalla “Nota de Amor” de la Preparatoria No. 15 de la UANL que había quedado en 4º lugar de la categoría A.

Al evento también asistió la Rondalla Varonil de la FaPsi a quien de igual forma se le entregó un reconocimiento por su buen desempeño, así como la “Rondalla Cristal” de la Preparatoria No. 15. Como invitados estuvieron los representantes de diferentes facultades como FIME, Comunicaciones, Trovadores y Leyes.

De igual forma se contó con la presencia de Oscar Páez, director de la Rondalla Femenil y Varonil de nuestra institución, el director de rondallas de la Preparatoria 15 y organizador del Concurso Nacional de Rondallas de Monterrey, el Mtro. Francisco Balleza Aranda, el M.C. Armando Peña Moreno, el Mtro. Manuel Almaguer quien fungió como maestro de ceremonias, el Dr. Jesús Esquivel y el Lic. Marco Tulio Garza.

TRATAMIENTO Y TERAPIA PSICOLÓGICA

LA IMPORTANCIA DE LA TANATOLOGIA EN MONTERREY

Por Lic. Alicia Hinojosa de Miguel | Tanatóloga y Psicooncóloga

Primero que nada me gustaría establecer el significado de lo que es tanatología.

El concepto de Tanatología procede del griego Thanatos que significa muerte y logos que significa estudio, tratado, discurso o sentido; por ende llegamos a la definición de Tanatología como: “la disciplina encargada de encontrar sentido al proceso de la muerte.” Pero no me refiero nadamas a la muerte física de algún ser querido que ha muerto sino a cualquier tipo de pérdida que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida, y que esta pérdida ha sido significativa. Como por ejemplo: la pérdida de empleo, un divorcio, cambio de ciudad o de casa, etc.

Elisabeth Kubler-Ross pionera en empezar a estudiar la muerte y los moribundos define Tanatología como “una instancia de atención a los moribundos.”

Ella concibe al ser humano como un ser integral el cual esta conformado por cuatro cuadrantes básicos:

- 1 Cuadrante Físico: tener en cuenta el estado físico de la persona como controlar el dolor, que este aseado, cómodo, etc.
- 2 Cuadrante Emocional: todo lo relacionado con la parte de sentimientos y emociones que conlleva el estar con una enfermedad Terminal y que la persona pueda expresar sus miedos, angustias, tristezas y sobre todo sus necesidades emocionales ya sea con el tanatólogo como con su familia.
- 3 Cuadrante Espiritual: respetar sus creencias y decisiones al final de su vida.
- 4 Cuadrante Social: poder crear un grupo de apoyo social tanto con la familia como con los amigos para que no se sienta solo y pueda estar acompañado en el proceso de muerte.

La Tanatología también nos enseña a enfrentar nuestros miedos, a superarlos, y a vivir con ellos; el miedo al abandono, a la soledad, a la libertad, a la vejez, a la muerte, etc. Ya que al aceptar que somos seres biológicos pasajeros, al hacerlo realmente consciente, aprendemos a dar y recibir, aprendemos a convivir con los demás, a vivir el momento, el presente, el aquí y el ahora, a no temer al futuro, a hacer nuestra existencia mas plena.

Ilustración por Arnaldo Coen

Al aceptar la existencia de nuestra muerte, sin intentar negarla o esconderla, sin huir de ella nos motivamos a buscar un nuevo sentido en nuestra vida.

Ya que aunque no queramos tendremos que desprendernos de nuestra propia vida, podríamos preguntarnos de que manera queremos irnos: consientes de haber vivido plenamente, bajo nuestras propias elecciones sin asuntos pendientes; o con angustia, con miedo, con resentimiento, con la sensación de que no fue suficiente. Esta es la enseñanza que nos proporcionan los seres humanos que ya han empezado su transición, ya que muchos saben que les queda un tiempo limitado y empiezan a reorganizar su tiempo, sus compromisos espirituales, utilizan el día a día como una última oportunidad para encararse consigo mismos con honestidad y crecer tanto personal como espiritualmente.

El principal fin de la Tanatología es el de no temerle a la muerte y el morir, aprendiendo a

convivir con ella. Así podemos educar para la vida y la muerte a niños, adolescentes y adultos para que partiendo del conocimiento personal, cultural y social podamos todos no solo vivir sino también morir con dignidad.

Otra finalidad de la Tanatología es que el enfermo o cualquier ser humano que sufra una pérdida se trate con respeto, cariño, compasión y que conserve su dignidad hasta el último momento. Y me refiero a dignidad en el sentido de poder respetar las decisiones que tome la persona en fase terminal, la familia no se oponga o haga caso omiso de esas decisiones.

La misión de la Tanatología es:

- » Ayudar a morir con dignidad, a aceptar la muerte como un hecho trascendental y natural, aprovechando al máximo el tiempo que le quede sin darse por vencido ante el deterioro físico, considerando que, social, emocional y psicológicamente hay mucho que hacer.
- » Apoyar al paciente en el área espiritual y emocional para resolver asuntos pendientes.
- » Saber escuchar sus angustias y temores, haciéndole saber que no se le va a juzgar o a enjuiciar, sino que se le va a dar el tiempo necesario para desahogarse. NO SE PUEDE JUZGAR SIN CONOCER.
- » Comprender y conocer el proceso de la pérdida y el duelo, y las intervenciones específicas en la familia.

Los objetivos de la Tanatología son:

- 1 | Integrar a la familia
- 2 | Aplicar los principios de comunicación en la relación médico-paciente-familia.
- 3 | Conocer los recursos disponibles para la atención del paciente al final de la vida.

Por último me gustaría que leyeran un poema de Jorge Luis Borges en donde creo que explica a detalle el mensaje que les quiero transmitir

INSTANTES

*Si pudiera vivir nuevamente mi vida,
En la próxima trataría de cometer mas errores
No intentaría ser mas perfecto,
me relajaría más
Sería mas tonto de lo que he sido, de hecho,
Tomaría muy pocas cosas con seriedad,
Correría mas riesgos, haría mas viajes,
Contemplaría mas atardeceres,
subiría mas montañas,
Nadaría mas ríos,
Iría a mas lugares a donde nunca he ido,
Comería mas helado y menos habas,
Tendría mas problemas reales
y menos imaginarios,
Yo fui una de esas personas que vivió sensata y
Prolíficamente cada minuto de su vida;
Claro que tuve momentos de alegría,
Pero si pudiera volver atrás,
Trataría de tener buenos momentos;
no te pierdas el ahora,
Yo era de esos que nunca iba a ninguna parte
sin un termómetro,
Una bolsa de agua caliente, un paraguas
y un paracaídas;
Y si pudiera volver a vivir, viajaría mas liviano,
Contemplaría mas amaneceres,
Si tuviera otra vez la vida por delante.....
Pero ya ven, tengo 85 años y se que me estoy
muriendo.*

LA IMPORTANCIA DE LA EPISTEMOLOGÍA EN EL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO.

Por Baruch Martínez | baruch.mtz@hotmail.com

Nuestra formación como psicólogos, tanto en instituciones como fuera de ellas, está o debería de estar, en continua construcción, construcción de la realidad/verdad, construcción que es epistemología de nuestras concepciones de la realidad, verdad y del sujeto.

La epistemología es la forma en que construimos el conocimiento, hemos de reconocer la realidad para hacerla verdadera.

Pero este reconocimiento va de la mano con la ontología, la cual da cuenta de la realidad tal cual es, independientemente de nosotros. La ontología nos habla de la existencia de la "cosa" con independencia de nosotros, existamos o no, algo que nos trasciende; el fuego quema, existamos o no, la piedra es dura, existamos o no. Bien, la piedra es dura, pero en base a nuestro conocimiento sabemos que es una piedra, y sabemos que es dura, en base a nuestra formación de la realidad nos hemos de envolver en un desarrollo comunicativo y de construcción para poder darle significado a la cualidad de fuego, a la característica de quemar. Son cuestiones netamente ilustrativas, ya que independientemente de que lo conozcamos o no, se ha de hacer verdadero mediante la experiencia o la significación en lo discursivo. Ante situaciones de supervivencia no hay duda de que el fuego quema y no me convendría quedarme a meditar si es real o no que el fuego quema en medio de un incendio. Esto da para un largo debate, si es real que esto es papel, o si todo depende de nuestra

Fuente: <http://www.definicionabe.com/social/epistemologia.php>

construcción, claro que es real en físico, pero tal vez no lo sea en lo conceptual, uno puede no saber que esto que está leyendo es un papel, sino son palabras, o un texto, o una revista, o qué se yo. Una de las cuestiones más importantes de la epistemología es que eso que se dice que es real, se haga válido para todos, con independencia de las demás perspectivas.

Lo real, nombra, hace válida la existencia, independientemente de nosotros. Eso se dice, eso se cree y eso se practica la mayoría de las veces. En relación a ello hemos de posicionarnos en una crítica a la fundamentación de lo real y su validez, ¿Quién lo nombra? ¿Quién lo hace válido? ¿Cómo se hace válido? Lo real se hace válido porque entra en nuestro mundo de representaciones, porque esta consensuado por nuestros grupos cercanos, porque el tribunal científico ha dado su visto bueno,

ya que responde a cierto paradigma, ya que la metodología de hacer real el objeto pasó por la validez humana. Lo verdadero se deberá de asumir como una construcción conjunta entre los seres humanos. Y en este discurso también se ha de formar la epistemología de nuestras formaciones, de nuestras concepciones y en dar cuenta de eso real a lo verdadero.

El saber cómo conocemos la realidad es de enorme importancia, pregúntate, ¿cómo conoces lo que conoces? ¿Cómo te hiciste a la idea de la realidad, y más allá de la realidad tangible y medible, la realidad conceptual, la realidad moral, la realidad ética? Ya que este tipo de realidad trasciende la realidad física.

Lo más importante de esta realidad es el uso que se le dé en su validación. Veamos nuevamente, es real que el fuego quema, pero no podemos hacer lo mismo con todas nuestras concepciones, ya que al hacerlo podemos "atropellar" a los demás. Es verdad que el calor incide en los suicidios, es verdad que la pobreza incide en los suicidios, siendo así, verdades en base a una consecuencia, ¿cuál es la verdadera relación?

Dar razón a una dependerá de tantas cosas, no tan sencillas, que giran tanto en lo científico como en lo institucional no científico. Si yo digo que es real que la pobreza incide directamente en el suicidio, de ésta afirmación surge una responsabilidad ante una desigualdad de posibilidades en lo social para dar cuenta de los modos de atender esto, que sería mediante políticas públicas para generar empleos, mejorar la calidad de vida y todo lo que se relacione con una reforma desde el estado y en el estado, gobernabilidad. Pero si yo digo que es verdad que el calor incide directamente en el suicidio me limpiaría las manos con (en este caso) el pañuelo ensangrentado de la "ciencia". Cuestión de hacer válido algo, validez que es inapelable.

Esta concepción de la realidad y de lo humano al momento de estar atravesado en nuestra práctica funciona como dispositivo de vali-

dez, de empoderamiento en el conocimiento, y repetiremos pautas (conscientes o no) ante nuestro paciente/cliente. Podemos decir y creer que nuestra práctica la hacemos para hacer del sujeto una persona más feliz con ella, que se acepte como es, que se desarrolle plenamente, que tenga mayor calidad de vida. Nuestras intenciones y nuestros discursos pueden ser tan agradados, tan iluminadores, tan altruistas, y considerar la gracia (casi divina) de que los terapeutas existan. Pero todo tiene la línea de la epistemología, en consideración de que nuestra formación como psicólogos y como seres humanos está integrada por todas las instituciones por las que pasamos más lo que nosotros desarrollamos, ¿realmente estamos viendo por la “mejora” del sujeto?.

El ser humano es de igual manera una cons-

Fuente: <http://gertdelpozo.deviantart.com/>

trucción biopsicosocial, hemos alcanzado a poder brincar de la experiencia olvidada hacia un reconocimiento de nosotros, ante una vuelta a ver nuestro reflejo y reconocernos como participantes de nuestra realidad, a poder hacer uso de la que la modernidad ha alzado y que la posmodernidad ha maximizado: el uso de la razón (razón utilitaria para ser más congruentes con esto de la razón), siempre acompañada de las pasiones. Cualquiera que sea, ahora o antes, el discurso sobre el desarrollo de lo humano, se ha de reconocer más en dar cuenta de lo palpable, lo visto y lo medible, en lo evidente. Aquí opto, en contraparte, por una ciencia social/humana emancipadora de discursos alienantes, con herramientas que han de desanudar la complejidad humana y han de buscar entre todas las negatividades que ha ocultado una filosofía de la ciencia centrada en lo positivo, en lo medible y verificable, en lo real con independencia de nosotros.

El cuestionarnos cuál es nuestra concepción

del sujeto y en base a que “verdades” es un asunto extremadamente delicado, claro que se tienen prácticas fundamentadas en cierta verdad del humano, pero estas verdades han de ver un pequeño espacio de todo lo que atraviesa al sujeto, además que estas verdades se forman en base a ciertas convenciones desde escuelas de pensamiento que mejor se embonan con demás prácticas sociales, así también la ciencia está atravesada por la economía, por la política, entre otros.

Enfatizo en lo que atañe a nuestra época, posmoderna o ultramoderna (Ibañez, 2004), necesitamos conceder una reflexión a los modos de construcción de subjetividad, a las concepciones del sujeto que se empiezan a desarrollar, o que están por pasar por el control de calidad, por los ISOs de las instituciones que hacen real y verdadera estas concepciones del sujeto en la actualidad. Ahora, pensemos cómo se ve al sujeto ahora, racional, pasional, utilitarista, enfocado en los fines, consumista, desvinculado en la humanidad, muchas demás que por el momento no podría desarrollar, pero eso sí, dentro de una realidad el sujeto no es lo mismo en sus aspiraciones, no es lo mismo en la concepción de él mismo, y habrá que tener cuidado con las próximas validaciones, ya que también hacer válido algo es darle su razón de ser, su deber ser, lo esperado.

Veamos que tanto nuestra práctica contribuye a alimentar esa concepción de sujeto, o por otra parte, se ha de fijar en la dilucidación, en el cuestionamiento, en reconocer si realmente (como diría Matrajt) el progreso nos hace más felices.

Nuestras concepciones de la realidad, la verdad y del sujeto, si son esclarecidas, sabremos en qué dirección se dirigen nuestras prácticas, una práctica muy delicada, ya que si reconocemos cierto malestar en la humanidad el no cuestionarnos desde dónde vemos la realidad, la verdad y el sujeto, podríamos contribuir a aumentar ese malestar.

Observemos detenidamente, preguntémosnos a nosotros, volteemos a verificar nuestras concepciones, si nuestra práctica quiere ser en beneficio del sujeto, necesitamos repensar nuestra concepción de la realidad, de la verdad, y de lo humano. ☞

INTERACCIÓN ENTRE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS ¿CUÁNTO PUEDE AFECTAR?

Por Mónica Pérez - Maldonado y Maldonado

Todos sabemos que al momento de acudir al médico por alguna afección, existe la posibilidad de que se recete algún medicamento para su tratamiento. Sin embargo, no siempre se hace conciencia de las interacciones que pueden surgir entre los alimentos que se consumen y los fármacos que serán administrados. Para lograr un óptimo estado de salud en el paciente, este es un detalle esencial que hay que tomar en cuenta.

Es importantísimo tener conciencia de las interacciones que pueden existir entre el fármaco que ha sido elegido para tratar la condición del paciente y los alimentos ingeridos, ya que pueden ocurrir consecuencias tales como una reacción inesperada al medicamento, la producción de efectos tóxicos o la alteración del estado nutricional del paciente. Se debe considerar también que cualquier interacción o efecto adverso producido entre los alimentos y el fármaco administrado, es el resultado de la mezcla del paciente, el alimento ingerido y el fármaco administrado.

Otro aspecto importante que se debe tomar en cuenta en el tratamiento del paciente es su composición corporal. Por ejemplo, en pacientes con mayor cantidad de tejido adiposo o grasa, tienen otro tipo de riesgos por interacciones ya que la acumulación de ciertos fármacos en este tejido puede aumentar el tiempo en que se eliminan del organismo así como también puede incrementar la probabilidad de toxicidad. Asimismo, la edad, el sexo, los factores genéticos, el estado fisiológico como el embarazo y la enfermedad o carencia, son los principales factores dependientes del paciente para causar una interacción.

Una dieta inadecuada para el paciente puede reducir los efectos que se buscan con el tra-

tamiento, lo que ocasionaría la prolongación del mismo afectando la salud del paciente de manera diferente o causando un efecto tóxico en su organismo. En cambio, el estado nutricional del paciente también se podría ver afectado de manera que el medicamento empleado afecte su apetito o su habilidad para ingerir alimentos, ocasionando deficiencias nutricionales y sus consecuencias de manera que su salud se vería deteriorada. El balance de ingesta entre líquidos, grasas, carbohidratos y proteínas, así como de vitaminas y minerales, es un factor determinante en esta clase de interacciones.

El responsable de la salud es el indicado para educar a su paciente sobre el uso correcto y eficaz del medicamento que le ha prescrito, para así conseguir el máximo de beneficios y evitar efectos negativos.

Cuando al paciente se le proporciona la información necesaria, es capaz de tomar las precauciones adecuadas para así obtener los beneficios necesarios de los medicamentos que se le administren, como por ejemplo:

- » evitar sufrir efectos adversos,
- » obtener los mejores resultados posibles,
- » minimizar la ingesta de medicamentos adicionales a los que ya han sido prescritos,
- » minimizar el riesgo a desarrollar complicaciones a raíz de la enfermedad,
- » entre otros.

El medicamento se emplea básicamente para causar un efecto sobre un órgano específico. Durante este proceso, desde la administración hasta el cumplimiento de la acción farmacoló-

gica, es donde puede ocurrir la alteración por alguna interacción. La interacción puede ocurrir por medio de la alteración de los efectos del medicamento o por medio de un cambio inesperado en la absorción, distribución, metabolismo y eliminación del mismo.

Cuando el paciente no cumple con las instrucciones del médico o profesional de la salud encargado del caso, puede aumentar el riesgo de sufrir una interacción que podría perjudicar su bienestar. Presentar efectos adversos sobre el estado nutricional del paciente es común en tratamientos prolongados que se dan normalmente para enfermedades crónicas, como por ejemplo el cáncer.

Fuente: www.agr.state.nc.us

Los medicamentos viajan junto con las proteínas para llegar hasta el órgano enfermo. Al existir un estado de malnutrición, se altera la unión entre el fármaco y la proteína. Es por esto que, al existir un estado de malnutrición previo a la administración del medicamento, también aumenta el riesgo de sufrir consecuencias por una interacción entre medicamentos y alimentos, ya que la efectividad del medicamento se vería reducida.

En cada estado patológico o enfermedad hay detalles que considerar para conseguir el mayor beneficio posible del fármaco que ha sido elegido para tratar al paciente.

Existe la posibilidad de que al haber alimentos presentes en el sistema digestivo, se reduzca la absorción de los medicamentos. Esto sucede en casos específicos que deberán ser aclarados por el médico o profesional de la salud responsable del paciente. El tiempo en el que se realiza el vaciado gástrico varía según el tipo de alimento consumido; por ejemplo, los alimentos altos en fibra o grasas toman mayor tiempo para movilizarse. Al retrasarse la absorción de los fármacos, su efectividad puede ser disminuida dependiendo del fármaco en cuestión.

De manera contraria, los fármacos también pueden afectar la absorción de los nutrientes provenientes de los alimentos. Los medicamentos pueden

influir sobre el tiempo de tránsito de los alimentos por el tubo digestivo. Un buen ejemplo son los laxantes, que apresuran la evacuación de los alimentos provocando diarrea, lo que lleva a pérdidas importantes de los minerales calcio y potasio que en condiciones normales, habrían sido absorbidos.

Existen más maneras de las cuales los fármacos pueden afectar la absorción de los nutrientes, como por ejemplo cambiando el ambiente digestivo o dañando la mucosa intestinal. Al provocar que el alimento pase con mayor rapidez por el cuerpo, aumentan los requerimientos de los mismos.

Para curar la enfermedad es necesario darle al cuerpo los medios necesarios para mantenerse lo más fuerte posible: un medicamento en caso de ser necesario y una alimentación balanceada. Entre el médico y el paciente debe existir una buena comunicación para así poder obtener el máximo de beneficios y cumplir con el objetivo de recuperar la salud. De esta manera podrá tener un mejor desempeño día a día para llegar a sus metas.

Fuentes:

Mahan, Kathleen L., Scout-Stump (2009) "Krause, Dietoterapia de 12ª Edición, Elsevier España, MASSON

<http://www.auladelafarmacia.org/docs/AULA%20delafarmacia%20N6%20-%20Medicamentos%20y%20Servicios%20Profesionales%201.pdf>

http://www.almageriatria.org/documentos/sesiones_academicas/costa_rica/6_sep_04/Nutricion_e_interaccion.pdf

<http://www.farma-clinic.com/Documentos/Jueves%20Clinica/Interacciones%20Medicamento%20Alimento.pdf>

LA PERSONALIDAD ANTISOCIAL

Por Wael HIKAL - Licenciado en Criminología, Autor: "Criminología Psicoanalítica, Conductual y del Desarrollo", Presidente Sociedad Mexicana de Criminología Capítulo Nuevo León A.C.

Principal objeto de estudio de la criminología: **Personalidad antisocial**

Orellana Wiarco¹ señala que: "para determinar el campo de estudio de la Criminología es necesario que profundicemos un poco al respecto. No todos los estudiosos de esta materia, cuya sistematización es muy reciente, están totalmente convencidos de que la Criminología deba ocuparse exclusivamente del estudio de las conductas delictuosas, o sea de aquéllas que realizan los

Fuente: www.alimentacion-sana.com

individuos y que quedan perfectamente encuadradas o tipificadas en las descripciones que la Ley Penal contiene; o si, por el contrario, pueda abarcar un campo todavía más extenso, como serían los llamados estados criminógenos, que sin encontrarse tipificados como delitos, constituyen una predisposición, un riesgo, una inclinación más o menos acentuada, que inducen al individuo a delinquir, como son el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la vagancia, etc.” así como los trastornos de la personalidad.

La personalidad antisocial también ha sido denominada: “psicopatía, sociopatía o trastorno antisocial de la personalidad”; en general, es todo comportamiento que va contra el or-

den social, destruye. Como lo señalaba Rafael Garófalo, se muestra indiferencia y falta de remordimientos al causar un daño, o no se da alguna explicación ni enmiendan a nadie por su comportamiento, no hay sentimientos de empatía ni de respeto o como él los llamaba sentimientos de probidad y de piedad.

Muchos autores han trabajado en el estudio de la personalidad antisocial; así, tenemos a diversos Doctores en Medicina, Psicología y Psiquiatría, Blashfield, Fiester, Millón, Pfohl, Shea, Siever y Widiger, quienes forman parte del Comité Elaborador de la obra colectiva “Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales” de la “Asociación Americana de Psiquiatría”, encargados del área de los trastornos de la personalidad, y explican lo siguiente:² el antisocial agrede a la sociedad, destruye, no respeta las leyes, no va de acuerdo con la sociedad sino que va en su contra, no se

adapta a ella; además, muestra desprecio, es impulsivo, no tiene capacidad para planear el futuro, es agresivo, irresponsable y carece de remordimiento. El antisocial es egocentrista, ya que piensa que lo que hace está bien, lo justifica, racionaliza y es por ello su falta de remordimiento; es lábil, el castigo no lo intimida, no piensa en el pasado ni en el futuro.

Los sujetos antisociales no logran adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal. Pueden cometer repetidamente actos que son motivo de detención como la destrucción de una propiedad, molestar, robar o dedicarse a actividades ilegales. Frecuentemente, engañan y manipulan con tal de conseguir provecho o placer personal. Pueden mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros o simular una enfermedad. Se puede poner de manifiesto un patrón de impulsividad demostrado en varias áreas de la vida, las decisiones se toman sin pensar, sin prevenir y sin tener en cuenta las consecuencias para uno mismo o para los demás. Los sujetos antisociales tienden a ser irritables y agresivos y pueden tener peleas físicas o cometer actos de agresión. Estos individuos también muestran una despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás, esto puede demostrarse en su forma de conducir (repetidos excesos de velocidad, conducir estando intoxicado, accidentes múltiples).

Pueden involucrarse en comportamientos sexuales o consumo de sustancias que tengan un alto riesgo de producir consecuencias perjudiciales. Pueden descuidar o abandonar el cuidado de un niño de forma que puede poner a ese niño en peligro. Los sujetos antisociales también tienden a ser continua y extremadamente irresponsables.

Los componentes de la personalidad antisocial

EGOCENTRISMO

Egocentrismo es el sobre valor exagerado de la propia personalidad, considerada como el centro de atención de todo momento y situación.

El sujeto está preocupado por él y comúnmente indiferente hacia los demás. Tipos:

- » Egocentrismo intelectual. En el que se exageran los propios pensamientos e ideas, de forma que no se aceptan las ideas de otras personas. Intenta imponer a los demás;
- » Egocentrismo afectivo. Es en el que se intenta depositar la atención, el cariño y el cuidado de los que rodean al sujeto; si no lo logra, se muestra disgustado y celoso;
- » Egocentrismo social. En éste se busca ser el centro de atención, tener el papel de estrella y de víctima, el que tiene la autoridad, el líder.

AGRESIVIDAD

El psicólogo Roberto Tocaven³ apunta: “la agresión constituye una fuerza básica inherente al hombre y necesaria para su supervivencia, es una característica normal del hombre con valores positivos y negativos”. Tipos:

- 1 La positiva. Cuando comprende la autoafirmación y dominación necesaria para realizar un objetivo social aceptable; y
- 2 La negativa. Cuando toma la forma de hostilidad y se expresa de manera incompatible con las pautas de conducta aceptas⁴.

LABILIDAD

Lábil es aquello que se resbala o se escurre con facilidad. Una persona lábil es poco estable, poco firme en su carácter. Indica su modo que consiste en ser inestable respecto a las emociones y a su cambio de pareja, de trabajo, de lugar, etc.

INDIFERENCIA AFECTIVA

La indiferencia afectiva es la ausencia de sentimiento, consiste en la distorsión de expresión de las emociones. También es llamada como aplanamiento afectivo, falta de emotividad o inhibición de los afectos.

Bibliografía

- DSM-IV Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, Editorial Masson, México;
- Hikal, Wael, Introducción al estudio de la Criminología y a su Metodología, Porrúa, México, 2009;
- Mendoza Bevide, Ada Patricia, Psiquiatría para Criminólogos y Criminología para Psiquiatras, Editorial Trillas, México, 2006;
- Orellana Wiarco, Octavio A., Manual de Criminología, 11ª edición, Editorial Porrúa, México;
- Reyes Echandía, Alfonso, Criminología, 8ª edición, Editorial Temis, Bogotá;
- Soria Verde, Miguel Ángel, Psicología criminal, Editorial Pearson Prentice Hall, España, 2006; y
- Tocavén García, Roberto, Elementos de Criminología Infanto-Juvenil, Editorial Porrúa, México, 1991.

¹Orellana Wiarco, Octavio A., Manual de Criminología, 11ª edición, Editorial Porrúa, México, p. 33.

²DSM-IV Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, Editorial Masson, México.

³Tocavén García, Roberto, Elementos de Criminología Infanto-Juvenil, Editorial Porrúa, México, 1991, p. 62.

DE OTRAS MUERTES

Por Isai Muñoz

¿Quién muere en el cuento de Borges titulado La otra muerte? Sin duda se podría contestar que Pedro Damián. Borges, maestro indudable de la literatura de ficción, nos plantea esta cuestión que encierra en sus cortas páginas una asombrosa reflexión sobre lo pretérito, el ser, no ser y deber ser. En esta narrativa también interviene el elemento de la reconstrucción de la historia a través del relato de los otros.

¿Qué se recuerda de Pedro Damián o qué hace posible su recuerdo? Curioso el dato pues el narrador nos dice que cuando trata de evocar la imagen en su memoria visual de Pedro Damián sólo adviene la imagen de una fotografía. “El hecho no tiene nada de singular, si consideramos que al hombre lo vi a principios de 1942, una vez, y a la efigie, muchísimas.” La imagen de la fotografía reemplaza a la imagen actual de Damián. Fotografía que se ha perdido y que de encontrarla al narrador le llenaría de miedo.

El Pedro Damián, que murió de una congestión pulmonar, ya entrado en años hacia 1946 no es el mismo que murió en 1904 en la cruenta jornada de Masoller. El coronel Dionisio Tabares destruye la imagen que el na-

rrador se había hecho de Pedro Damián en su entrevista de 1942: "...yo había fabricado sin proponérmelo, una suerte de ídolo; la versión de Tabares lo destrozaba". Hasta aquí podemos preguntarnos por qué el narrador (por lo general en los relatos de Borges es él mismo) se hizo esta imagen de Pedro Damián, así como interrogarnos al igual que lo hacía Pirandello ¿cuántos Pedro Damián existían a la vez? En el narrador existía un Pedro Damián valiente, asado, entregado a la furia de la batalla de Masoller, este mismo (imagen de) Pedro Damián muere cuando el coronel habla de su cobardía en el campo de batalla. Gracias al relato del coronel el narrador comprende a posteriori (nachträglich) que la actitud de reserva y soledad de Damián eran debido a su acto de cobardía. Muere un Pedro Damián y nace otro, una imagen se destruye y es sustituida por otra. "Damián, como gaicho, tenía obligación de ser Martín Fierro" Dejemos para más adelante esta afirmación.

Por falta de una o dos circunstancias Borges vuelve hacia el invierno a la casa del coronel Tabares. Lo encuentra con otro señor de edad: el Dr. Juan Francisco Amaro. Se vuelve a mencionar lo acontecido en Masoller en 1904 y se hace alusión a un Pedro Damián, Borges afirma saber a quien se refiere y dice se refiere a él como al argentino que flaqueó ante las balas. Se quedan perplejos los dos hombres de edad ante la afirmación de Borges. Amaro lo refuta diciendo que Pedro Damián (al menos ése) murió cual valiente en aquel lugar por una bala que le atravesó el pecho. Damián iba en la punta gritando. Se llega a la conclusión de que sin duda alguna debe de ser otro Damián el aludido. Algo hace al narrador preguntar ¿qué gritaba? "¡Viva Urquiza!", le responde Amaro. Esto remite a la batalla de Pavón en 1861, a una época aún más lejana y probablemente a otro tipo de problemas.

Damián muere. Regresa a 1904 para morir, para dar-se a la muerte, regresa al instante de su muerte (Blanchot). Como gaicho tenía obligación de ser como Martín Fierro, de no amedrentarse, de ir a entregarse a esa muerte real la cual eludió, pero no por ello no fue simbolizada en su soledad y apatía. Entendemos pues que Pedro Damián es un muerto en vida.

Nuestra visión del pasado puede cambiar desde nuestro presente, ésa es la única forma de poder cambiarlo, Freud lo sabía, aunque también sabemos de su búsqueda desesperada por encontrar el recuerdo (o representación) final. El Pedro Damián que toma conciencia de su responsabilidad no es el mismo que eludió las balas en 1904, ¿quién muere?. El poder cambiar nuestra visión sobre el pasado entonces ¿implica una muerte?. Borges tampoco descarta la posibilidad de que la existencia de Damián sea sólo una trampa de su memoria.

PLANTEAMIENTO SOBRE LA TECNOLOGÍA Y LA VIDA *Parte 1 de 2 (Parte 2 en el número 5)

Por Diego Abad García Ovalle

En tiempos actuales, hemos constatado como mucha de la ciencia es dirigida hacia al placer, a esto que llamamos tecnología, son los inventos que nos hacen la vida más fácil, más gratificante. El hombre no solo aprendió a "domesticar la naturaleza", sino abusa, transforma, contrapone y subestima. Lo que antes era amenazador, ahora es un esclavo, un esclavo que regresa con más fuerza para decirnos que aun está viva. Porque ahora (y desde hace mucho tiempo) hay una tendencia a hacer la vida del ser humano más placentera, o menos amenazadora.

La tecnología avanza y con eso la naturaleza del hombre (las pulsiones) se apoderan de él. Freud dirá "Los seres humanos son muy pocos accesibles a los argumentos racionales, están

totalmente gobernados por sus deseos pulsionales” (Freud, El porvenir de una ilusión, 1927). ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál será la meta del hombre? ¿El perfeccionismo? Parece que el hombre va encaminado siempre hacia la muerte; la muerte de una humanidad. Ahora hasta se le intenta vincular a la maquina con sentimientos, ¡que en realidad no los tienen y nunca los tendrán! Ya que sujeto se constituye por el otro, por el otro subjetivo.

Se aproxima un mundo donde cada quien tenga su hada madrina que cumpla todos sus deseos, peticiones y pulsiones en un segundo. El hombre se volverá una bola de órganos con un mínimo de psiquismo.

Aterrizo en la idea de la frustración de la espera (que desespera), de la falta que cuesta y es intolerable. Poco a poco rebasamos la línea. La libido siempre ha tenido diques, momentos de insatisfacción; deseos que nunca deberán de cumplirse. Leyes sociales y/o religiosas que fueron severamente castigados cuando fueron violadas.

Citaré a Freud: “llamaremos frustración (denegación) al hecho de que una pulsión no pueda ser satisfecha; prohibición, a la norma que lo establece y privación, al estado producido por la prohibición. El paso siguiente es distinguir entre privaciones que afectan a todos y aquellos que no, que se circunscriben a grupos, a clases o aun a individuos. Las primeras son las más antiguas: ... los deseos pulsionales que padecen bajo su peso nacen de nuevo con cada niño... tales deseos pulsionales son los del incesto, el canibalismo y el gusto de matar” (Freud, El porvenir de una ilusión, 1927). ¿Aun estarán vigentes? “Hemos hablado de una hostilidad a la cultura, producido por la presión que ella ejerce, por las renunciaciones de lo pulsional que exige” (Freud, El porvenir de una ilusión, 1927).

Hacia dónde vamos

Comúnmente se habla de avance tecnológico, de la evolución, del progreso, de las mejorías, desde las maquinas, hasta técnicas de educación renovadas por nuevas técnicas. Tenemos la ilusión de que cada paso del hombre es benigno, es

para que el hombre viva en un perenne bienestar. La música cambia, las formas de construir un carro, la forma de educar a un niño (si es que se puede educar en estos tiempos), el proceso del cortejo, perspectivas de salud y enfermedad, puntos de vista de la humanidad. El conocimiento es la extensión de otro(s). Pero ¿Por qué dejó de ser insuficientes, obsoletas, arcaicas, disfuncionales y/o deficientes las cosas que antes eran tomadas como lo contrario, como lo nuevo, lo cercano a lo perfecto, lo mejor para esa época, para esa situación? Me dirijo a la tecnología solo como un ejemplo claro, pero esto es aplicable a cualquier invención del hombre, objetivo y subjetivo.

El tiempo es un factor inminente y eminente, deja pasar y entrar, caracteriza el antes y el después. El ser humano tiene la necesidad de necesidad, necesidad que nace desde el nacimiento, necesidad y pulsiones que Freud nos puede explicar perfectamente. Pulsiones y satisfacciones parciales, que nunca serán solventadas, ni del todo conocidas, porque el que desea, en realidad no sabe lo que desea de modo consciente. Empezaremos por delimitar los términos de necesidad y pulsión de forma lo más cercana a delimitar, ya que son conceptos complejos y a la vez tan inmediatos del humano. Nos referiremos al primero como la condición que tiene el hombre para sobrevivir en su medio que es sentido como una carencia y que su satisfacción es solo por un camino singular; y la pulsión al igual que la anterior, como algo inherente al ser humano, pero esta, es oriunda de la misma necesidad biológica. “Proceso dinámico consistente en un empuje (carga energética, factor de motilidad) que hace tender al organismo hacia un fin. Según Freud, una pulsión tiene su fuente de excitación corporal (estado de tensión); su fin es suprimir el estado de tensión que reina en la fuente pulsional; gracias al objeto, la pulsión puede alcanzar su fin.” (Laplanche, 1967). Entonces vemos a personas que comen sin tener hambre, toman sin querer tomar, hacen cosas si saber porque, quien fue y con qué motivación lo hizo, cosas “inhumanas” que sin embargo,

solo el humano las puede realizar; “humaniza” puerilmente las cosas inanimadas (día triste, la casa olvidada etc.), al igual que los animales y otros seres vivos (mi perro está ansioso, las plantas les falta cariño); incluso habla con maquinas; dirige su molestia, agresión, amor, decepción, alegría, tristeza, consentimiento a “sujetos” que no están o que están difusos, personas o grupos desconocidos, masas que no escuchan (odio al gobierno, el país es rencoroso, los pepenadores me causan un no sé qué).

Creo que Freud tenía razón cuando dijo que el hombre está atravesado por el principio del placer, aunque no concuerdo con Freud en el sentido de la madurez del hombre y el quehacer científico: “podríamos atrevernos a comparar los estadios del desarrollo de la cosmovisión humana con las etapas del desarrollo libidinoso del individuo. Entonces, así en el tiempo como por su contenido, la fase animista correspondería al narcisismo, la religiosa a aquel grado del hallazgo del objeto que se caracteriza por la ligazón de los padres, y la fase científica tendría su pleno correspondiente en el estado de la madurez del individuo que ha renunciado al principio del placer y, bajo adaptación a la realidad, busca su objeto en el mundo exterior” (Freud, Tótem y Tabú y otras obras, 1913-1914). Ahora más que nada estamos atados a tal principio. Y he aquí el problema: vamos poco a poco haciendo nuestra existencia más desagradable, queriendo contrarrestarla con escarcha de internet, reuniones de juerga, videojuegos, música 24 horas en los oídos etc. Parece contradictorio que hagamos de nuestro vivir un martirio, para luego masturbarnos por los ojos con la programación de la televisión; ese aparato tan hipnotizante, ya que es la mirada de las zonas erógenas más primitivas, y es por esta misma por la que la televisión atrapa (objekt), el ojo es el sentido más desarrollado y más propenso socialmente a percibir. He ahí que estamos cautivados en medio del principio del placer y en su doble filo, como un círculo vicioso donde el hombre inventa artefactos, métodos y supuestos nuevos, sin darse cuenta que con el tiempo lo rechazaran para pasar a otros. El objetivo de este ciclo es escapar del “malestar”,

de permanecer en el placer. Hay intolerantes a la lactosa, pero la humanidad en general, es intolerante a la frustración, a la espera que desespera, al no poder, a la castración, a que la vida es de extremos, a lo imposible, al disgusto y malestar que llega y no se sabe qué hacer con esos sentimientos. La pulsión lo mata y lo hace vivir a la vez. Es empuje y freno. Teme al morir e inventa caricaturas con personajes inmortales, quiere volar e inventa aviones, quiere agua potable e inventa lo posible para esto, quiere niños que aprendan a leer y dos idiomas antes de los 6 años e improvisa estimulación temprana (Piaget lamentaría esta situación). La religión budista cree en el nirvana, donde no hay más dolor. Ese buscar el placer y dejar la espera; robar un auto en lugar de trabajar varios años para comprar uno, el crédito, la secadora, entre muchos otros ejemplos. El hombre va encaminado hacia la no-frustración, a ingeniar algo que nos de vida sin mover un dedo, hacia el útero, pero también a la muerte de la subjetividad del Yo. Y con lo anterior me refiero que la sociedad siempre va retrocediendo, regresa en un momento donde no hay prohibiciones, ni restricciones. Cada día es más transgredible la ley, es más “liviana”, donde el matar se escucha todos los días. Pareciera como si la iglesia perdiera fuerza, junto con su poder de contener y postergar las acciones del hombre. Paulatinamente el hombre también ha desesperado por encontrar a dios, por esperar su llegada, prefiriendo pecar a rescatar la fe. Este sistema de valores se torna una ilusión.

Entonces el hombre va hacia su propia muerte, hacia donde no hay vida. Aunque aun no es inteligible porque avanza, y con prisa, hacia al no psiquismo.

Finalmente, ¿Qué pasaría Psi...

...tuvieras el poder de convencer a las personas que el tratamiento psicológico es una herramienta para mejorar la calidad de vida?

LOCOS & PASTILLAS

DIVERSIDAD DE TERAPIAS: LATIGAZO. EXORCISMO. ELECTROSHOCK. INGESTA DE JABÓN. EXTRACCIÓN DE LA PIEDRA LOCURA. ENCADENAMIENTO. MAGIA NEGRA. VUDÚ. HIPNOSIS. PASTILLAS.

Por Oscar Barrera | oscarbarreraru@hotmail.com

Tengo miedo: quiero mi pastilla, ansiedad por este lado, el silencio por el otro: quiero mi pastilla.

Plastilina Mosh (2006)

1 COLECCIONISMO DE ESTRAVAGANCIAS

La psicología —inabarcable: hermosa ciencia de lo inconmensurable— enfoca y construye un modelo de salud-enfermedad según la época que vive: desde los modelos demoniacos-animistas de los antiguos Egipcios y Mesopotámicos hasta las modernas terapias

biomédicas europeas y americanas. Con todo esto, es fundamental conocer como la curación —y lo que ello representa— va cambiando de símbolo y de objeto.

A manera de síntesis, observemos como en Mesopotamia, el médico tenía que identificar cuál de los aproximadamente 6000 demonios era el causante del problema; en el Antiguo Egipto, se procuraba el baile y la pintura como terapia recreativa; los

aztecas creían que Tlazoltéotl, la madre tierra, poseía el alma del hombre, causándole la locura; los babilonios fomentaban soluciones drásticas como enterrar vivos o quemar a los desequilibrados mentales; los griegos estacionan la catarsis y establecen el simbolismo mientras que los doctores del Medioevo se

centraron en la superstición objetal, y la fitoterapia. Mientras tanto, los árabes consideraban a los enfermos mentales como inspirados divinos, y estar “loco” era un privilegio —actitud poética en Rimbaud y algunos otros poetas—. Desde la antigüedad hasta el día de hoy, podemos encontrar una vastísima colección de tratamientos —rayanos en la extravagancia— que se han ido aplicando, algunos mas con afán experimental o de ímpetu curioso, que por convicción científica.

Aún con todas las modernidades que suponen la entrada al nuevo milenio, existen características que continúan en la dinámica paciente-terapia. Una de ellas —de las más notables— consiste en el pensamiento mágico, que es el atribuir a causas o a fuerzas desconocidas o divinas la locura o la enfermedad y su curación: *Explained me the reason why i'm so much in pain: Remind me the story that i won't get insane* (Infected Mushroom, 2007)

Recordar para no volverse loco no es precisamente una de las mejores opciones... aunque tampoco olvidar. Como dice Joaquín Sabina (2005), “Más vale que no tengas que elegir, entre el olvido y la memoria” y es justamente esta balance trapecista entre mnemotecnia y amnesia, lo que resulta conmovedor entre los insanos.

2 CHARLATANERIA EXPRESS: EXTRAYENDO LA PIEDRA

Ahondar en la terapia en sí como acto/acción es indispensable para aquellos que se hagan llamar profesionales de la salud ¿Por

qué? Porque a pesar de los increíbles avances científicos, siempre existe el factor vudú o el factor brujería —dicho a la ligera, ya que teorizar sobre el vudú o la brujería no es objeto de este artículo— en las personas: es esa parte ínfima que se resiste a creer en lo estrictamente científico.

Jodorowski es un buen ejemplo de una terapia que se vuelve sobre el pensamiento mágico y la superstición, que apuesta por el manejo de la “magia” a través de procesos mentales y espirituales inconscientes. En su libro *Psicomagia* (2004), habla largo y tendido sobre los actos —algunos poéticos, otros mágicos— que conducen a la persona a la curación.

Enfocando la mira sobre los cambios históricos de la medicina, nos encontramos con “La Piedra de la locura”, antiguo método quirúrgico el cual consistía en hacer una incisión en la cabeza del enfermo y extraer la piedra —especie de tumor— causante de la locura. Esta técnica ha servido de inspiración a numerosos artistas y poetas como Alejandra Pizarnik, que escribió uno de sus más bellas obras *Extracción de la Piedra de la Locura* (1986):

“En ti es de noche. Pronto asistirás al animoso encabritarse del animal que eres. Corazón de la noche, habla (...) Un perderse gota a gota el sentido de los días (...) La razón me muestra la salida del escenario donde levantaron una iglesia bajo la lluvia: la mujer-loba deposita a su vástago en el umbral y huye...”

Entre otros métodos rudimentarios, se encontraba el impregnar un paño con celidonia —una planta o hierba venenosa— y colocarlo en la axila izquierda del lunático (Terraza, 2005) Otro método infalible —que por cierto nunca funcionó— era dar a beber al enfermo jabón y lejía para que se purificase su interior, y es que: “Por la boca muere el pez: pues por la boca comenzamos, y si tú tienes que beber, que sea de mi, de mi, de mi” (Kinky, 2008).

3 LA FE COMO DRIVE

Es imprescindible distinguir dos clases de médicos antiguos —aunque resulta casi imposible una división clara— mientras que los charlatanes o embaucadores saben de antemano que las soluciones no van a funcionar, se empeñan por montar un circo a modo de stage y explotar a los creyentes, obteniendo de ellos beneficios materiales o de cualquier otro tipo. No así mismo los brujos o curanderos. Éstos depositan su fe o creencia en que el rictus o el drive —acto supersticioso— realmente tiene un efecto y que su realización curará a la persona mediante la invocación o manejo de fuerzas sobrenaturales, igualmente si el rictus o el hechizo llevado a cabo fallara, lo pueden atribuyen a otros espíritus o causas animistas que impidieron la sanación.

Sin tocar los extremos, dentro de algunos actos mágicos realizados por nuestros ancestros, se esconden potenciales aplicaciones medicinales: “La magia, bajo su aspecto teatral, oculta a menudo conocimientos reales, sacados del estudio de la naturaleza y una larga práctica” Castiglioni (1934).

En donde encontraremos una incisión de polémica y debate sería justamente en el manejo de la fe ¿quién no ha sido testigo o ha oído

de la recuperación milagrosa de pacientes que estaban desahuciados por la medicina o psiquiatría en turno? La fe —según wikipedia (2009) la firme y absoluta convicción de que algo es verdad— como drive es y ha sido a lo largo de nuestra historia, un hecho y un factor que hace tambalear los aristas de la ciencia.

El ejemplo más claro de fe y sugestión —dejando de lado la mística religiosa— son las sanaciones de enfermos por Jesús de Nazaret. Mateo, narra un episodio del padre de un lunático. Al ver que los discípulos no podían sanarle, Jesús fue y lo sanó, explicándoles que no habían tenido fe en la curación. (Mateo, 17: 14-21)

Negar absolutamente que la curación de las enfermedades mentales se encuentre únicamente en el rigor científico, sería fracturar gran parte de las actuales terapias alternativas. Es Jodorowski, como anteriormente mencionamos, el que ha tratado estas cuestiones entre terapia, fe, magia y curación.

4 LAY BACK BABY: CURACIÓN PSICOANALITICA

Con el descubrimiento de la sugestión y la hipnosis —condición fisiológica— comienzan a dar frutos trabajos psiquiátricos con una base mesmeriana/charcotiana. El manejo de ideas como el magnetismo y sonambulismo animal fueron la base para lo que sentar el inconsciente y lo que constituiría después el psicoanálisis freudiano formal, el análisis de los sueños, la catarsis y la reminiscencia neurótica de diván: “Lay back now and let it go, this is only getting worse” (Kinky, 2006).

5 ELECTROSHOCK, GOLPE INSULINA Y EL FÁRMACO

“A finales de la década de los 30’s, comenzaron tratamientos alternos de electroshocks y shocks de insulina, partiendo de la idea que la incompatibilidad entre epilepsia y esquizofrenia. Con el avance y perfeccionamiento de la técnica, actualmente la Terapia Electro Convulsiva (TEC) da resultados en pacientes con fases agudas de la esquizofrenia

y sobre depresiones graves, pero su uso continúa siendo controversial.

6 DESDE LO CONDUCTUAL HASTA LAS TEREPEUTICAS: EL EFECTO PLACEBO

El advenimiento de las teorías pavlovianas y su aplicación a lo conductual, le permitió a Watson —el Don King de los conductistas— fijar un punto de partida: “los organismos, tanto humanos como animales, se adaptan a su entorno” (Leahey, 2005) Es la terapéutica conductista, aunado a los nuevos enfoques cognoscitivistas lo que ha permitido mostrar que existen terapias que funcionan en un determinado tiempo, obteniendo la solución del malestar casi un su totalidad.

Aunque los avances científicos permiten realizar evaluaciones rigurosísimas sobre el

efecto placebo, la mercadotecnia y la publicidad han desparramado una cantidad infinitesimal de terapias —musicoterapia, aroma terapia, grafo terapia, color terapia y feng shui entre otras— que encajonan y dicen curar distintos malestares, en lo que más que una solución o una cura, venden un efecto placebo —se observa una mejoría del problema administrando una sustancia falsa o inerte— En fin, hoy existen terapias de todos colores y sabores, cuestión de escoger. ☞

Fuentes:

http://idd0073h.eresmas.net/public/artic10/artic10_1.html

http://entline.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=2

<http://es.wikipedia.org>

Bibliografía:

Historia de la Psicología. Tomas Leahey. 6 Edición. Editorial Pearson. 2005.

La evolución científica de la psicología. J.R. Kantor. Primera reimpresión. Editorial trillas. 2003.

NOTAS PARA NO OLVIDAR

Fuente: <http://zapateando.wordpress.com/2009/08/13/acteal-impunidad-entronizada/>

¿CELEBRACIÓN?

Por Baruch Martínez | Baruch.mtz@hotmail.com

El 12 de agosto acontecieron un par de eventos en regiones diferentes pero que uno alcanzó eco nacional y tal vez internacional y otro tuvo mayor respuesta local y global. El 12 de agosto se escucharon gritos, por un lado gritos de alegría, por otro llanto y desconsuelo. Un evento, una resolución. Acteal, liberan a 20 “presuntos asesinos” de la matanza de 45 indígenas que perpetró un grupo paramilitar ocurrida en 1997 en esta misma zona, entre los fallecidos se encontraban mujeres y niños. Por otro lado, la selección Mexicana ganó contra el representante de Estados Unidos. Nuevamente, noticias que se imponen una sobre otra. ¿Tienes una idea de por qué es así?

Túnel ecocida

Dentro del cerro de la silla se esconden minas de diamantes. Diamantes neoliberales.

“He llegado a creer que las preguntas nunca están equivocadas, sino las respuestas. También creo, sin embargo, que no preguntar es la peor respuesta de todas.”

Zygmunt Bauman

“Junto a mi sombra”

Por: Alethia Rangel Castillo

PANORAMA FORÁNEO

¿Cómo percibe Iris Gómez ésta universidad?

Viendo la universidad desde una perspectiva diferente y teniendo un punto de comparación con mi respectiva escuela, puedo decir que ésta, además de ser una experiencia muy agradable, me ha dejado enseñanzas muy gravadas en mi mente. Aquí he conocido maestros muy capacitados que comparten su valiosa experiencia con sus alumnos, así como también he aprendido mucho del cuerpo estudiantil; el hecho de que sea una universidad tan grande, amplía la variedad de personalidades y puedes encontrar alumnos muy aplicados a los cuales es interesante escuchar sus opiniones y comentarios con respecto a diversos temas.

Sin embargo no se puede dejar de extrañar el lugar de origen, por lo que quiero comentar, que aunque en mi escuela seamos pocas personas en un aula, eso ayuda mucho al aprendizaje, pues se convierte en una enseñanza personalizada y puedes conocer más a fondo a tus compañeros, saber de sus vidas, temores y sueños. Mis maestros, también son muy buenos y de ellos de igual manera he aprendido, claro, cada cabeza es un mundo, y estoy muy feliz de conocer los mundos de los regios. Por lo que agrego que éste pequeño brinco de mi origen hasta el norte, ha causado grandes cambios en mi pensar y cuando regrese a mi hogar podré decir que los regiomontanos son unas excelentes personas que saben cómo tratar a sus compañeros foráneos.

(O EL CONVERSE DE GEORGE HARRISON)

LA MÚSICA QUE NO SOLO SE ESCUCHA. LA MÚSICA QUE SANA.

Por Chris Gallagher | chris.alcon@gmail.com

Ya que se ha dedicado a hablar y compartir experiencias dentro del tópico de “Tratamiento y terapia psicológica” a lo largo de éste número, esta sección no podía quedarse en el camino. Sin embargo, no leerán definiciones teóricas que ya hemos tenido oportunidad de ver en otra parte. Más bien podríamos enfocarnos a lo práctico, lo aplicado, los resultados, la experimentación e investigación que se han realizado, haciendo uso de la música con un fin terapéutico, es decir, la Musicoterapia.

La Musicoterapia se realiza como estudio y especialización en diferentes partes del mundo, sobre todo Europa. Surgió en la Segunda Guerra Mundial como alternativa en tratamientos del dolor en heridos de guerra, sin embargo sería preciso remontarnos muchos siglos atrás. Podría decirse que los primeros “terapeutas de la música” fueron aquellos “chamanes” que utilizaban los cánticos, susurros y estructuras rítmicas en sus colectivos con fines religiosos. De casi todas las grandes culturas de la antigüedad se tienen evidencias del uso de la música no solo como medio de entretenimiento. Los griegos y egipcios hablaban de los efectos psicológicos de ésta, utilizándose en diferentes escalas y modos. Los orientales antiguos de igual manera, atribuían distintas estructuras musicales a estados de ánimo y actividades.

Esta disciplina no solo está dirigida a especialistas de la Psicología, Pedagogía, Medicina o Educación. Incluso puede ser cursada por

cualquier profesional dentro de las carreras de Humanidades, Desarrollo Social, así como la Geriátrica. Los planes de estudio abarcan desde su aplicación en diferentes poblaciones y patologías, pasando por la teoría, práctica, historia e improvisación musical, intervención clínica, expresión corporal, creatividad, investigación y modalidades de abordaje, bases neuropsicológicas, entre otros.

¿Y bien? Ya sabemos que es una disciplina. Que sus estudios son formales y para distintas áreas y especialistas. Pero si estamos hablando que se estudia para ser Musicoterapeuta, entonces tendríamos que cuestionarnos para qué. ¿Por qué utilizar la música en un tratamiento psicológico? ¿De qué manera puede llevarse a cabo tal tarea? ¿Se debe tener conocimientos musicales o ser músico profesional para poder implementarla? ¿Qué beneficios tiene en el paciente? ¿Realmente es algo aplicable y con resultados? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuál es su campo de acción? ¿Es una carrera redituable, no solo en el aspecto monetario si no a manera de desarrollo profesional? ¿A quién se recomienda? ¿Realmente es una disciplina científica? Sin hacer más preámbulo, remitámonos a los hechos enmarcados en los siguientes puntos:

- » En estudios relacionados al dolor agudo, crónico o asociado al cáncer y la necesidad de analgésicos se ha detectado que al escuchar música se reducen los niveles de intensidad de los mismos.
- » Con la musicoterapia se intenta hacer llegar al cerebro estímulos que lleven a una relajación o anulación de los que reproducen la enfermedad.
- » En el tratamiento de niños diagnosticados con Déficit de Atención con Hipe-

Fuente: http://media.photobucket.com/image/musicoterapia/ovelhaperdida/Brissos%20Lino/page23_1.jpg

ractividad, los beneficios son muy amplios y en diferentes áreas. El procesamiento de la música ayuda a activar los dos hemisferios cerebrales. En el derecho estimula la emoción, la capacidad artístico-musical y espacial. Y en el izquierdo el desarrollo del lenguaje y acciones lógicas. Les permite unificar su mundo interior con el exterior mediante una serie de sensaciones del campo físico (vibraciones), auditivo (melodías diversas), visual (diferentes instrumentos o representación de signos musicales) o psíquico (lo que sugiere la obra trabajada). Les facilita el desarrollo del lenguaje, el cual tienen menos desarrollado y es de gran importancia ya que asume un papel de autorregulación.

- » Contiene mecanismos y estructuras que promueven efectos de activación (sensorial, central, autónomo y motor), así como mecanismos que moderan el nivel de excitación.
- » El ritmo musical tiene un profundo efecto sobre el ritmo cerebral y, por tanto, sobre la función de la materia gris.
- » La música, bien empleada, puede facilitar el contacto con bloqueos emocionales concretos y producir la catarsis necesaria para la resolución de conflictos.
- » Los alcances de la música como terapia, han trascendido fronteras, idiomas e ideologías. En China poseen innumerables álbumes musicales con títulos como: Estreñimiento, Insomnio, Hígado, Corazón, etc.

Haciendo una comparación, la música de altos niveles (más de 60 "golpes" por minuto) produce malos efectos, de la misma

manera en que una dieta desordenada produce mala salud.

- » El corazón humano está particularmente sincronizado con la música, así las pulsaciones responden a todas las variables musicales como: frecuencia, tiempo y volumen.
- » La música con frecuencias entre 40 - 66 hertz, reduce la tensión muscular y relaja. Es un calmante natural. Contribuye a reducir los niveles de ansiedad y a alcanzar una respiración más profunda y relajada.
- » Cuando al escuchar determinado acorde o melodía sentimos cierto goce, se activan en el cerebro los mismos centros de placer que actúan al comer chocolate, hacer el amor o tomar ciertas drogas.
- » El Centro de Investigaciones de Stamford California, encontró que la euforia experimentada mientras escuchaban música los sujetos de estudio y la "sanación química" creada por el gozo y las emociones producidas por la riqueza musical de ciertas piezas de películas, cantos religiosos y cuartetos, produjeron estados de anestesia al dolor y mejoraron el sistema inmune.
- » Un estudio de la Universidad del Estado de Michigan reportó que escuchar 15 minutos de música, incrementaba los niveles de Interleukina 1 en la sangre de 12.5% a 14%. Las interleukinas son sustancias que aparecen en la adecuada respuesta del sistema inmunológico.
- » En algunos hospitales de los Estados Unidos disponen de música suave de fondo en las unidades de cuidados intensivos de bebés prematuros. Las investigaciones realizadas han hallado que la música ayuda a los bebés a aumentar de peso y dejar la unidad más rápidamente que aquellos

que no escuchan esos sonidos. En el otro extremo de la vida, la música es usada para calmar a pacientes con Alzheimer.

- » El Dr. Mark Tramo, músico, compositor, neurólogo y director de "The Institute for Music & Brain Science Harvard Medical School" dedicado a la investigación de la relación entre melodía, armonía y ritmo y las emociones y sentimientos que producen a nivel de las células cerebrales considera que "la música está en nuestros genes".
- » En la actualidad existen un sinnúmero de investigaciones científicas que apoyan la aplicación de la terapia musical para tratar diversos tipos de personas y malestares específicos: Niños con dificultades en el aprendizaje, problemas de conducta, autismo, deficiencia mental, dificultades de socialización, trastornos médicos crónicos y/o degenerativos, etc. Así como enfermedades degenerativas debido a la edad, farmacodependencia y abuso de sustancias, daño cerebral debido a enfermedades o traumatismos, incapacidades físicas debidas a enfermedades degenerativas o a accidentes, enfermedades terminales. Como apoyo en el proceso de parto y disminución de la ansiedad. Aumenta la creatividad y la capacidad de resolver problemas.

Si pensamos más allá, no es de gratis que las salas de hospitales, aeropuertos, e incluso los minutos anteriores al inicio de una función de cine estén musicalizados. Ni tampoco, que la utilización de la música como herramienta dentro de la estimulación temprana con niños, sea pieza fundamental en el impacto y beneficios que ésta tenga sobre los padres y sus bebés. Como también, ser considerada una disciplina fundamental en la formación integral en diversos sistemas educativos actuales.

Por último, quisiera recordar un libro que tal vez muchos de nosotros leímos en los primeros semestres de la carrera. En "El hombre

que confundió a su mujer con un sombrero” de Oliver W. Sacks (Despertares), encontramos diferentes relatos que nos hablan de males neurológicos en humanos. Y precisamente la humanización que éste médico pudo ofrecerles al inmortalizar sus casos, fuera de nombrar “al que le falla la memoria a corto plazo”, “la del déficit propioceptivo”, “el de la afasia” o “el del síndrome de Korsakov”, es lo que hace atractiva su lectura. Pero sobre todo, amplía la visión que el lector tiene, si se encuentra dentro del campo de la salud y fuera de ella también, de las personas con estas enfermedades y destaca sus cualidades artísticas o científicas, desalienándolas.

En esta obra encontraremos el caso “Un Grove ambulante” el cual enmarca a la perfección el tema de este número. Y cito a continuación: “En estas ocasiones (...) cuando se entregaba a la música, Martín olvidaba que era un ‘retardado’, olvidaba toda la tristeza y la amargura de su vida, sentía como si lo envolviese una gran plenitud, se sentía al mismo tiempo un verdadero hombre...”¹

Y si creías que esto era todo, aquí tienes una lista de diversas obras clásicas para algunos padecimientos:

- » Insomnio: Nocturnos de Chopin (op. 9 n° 3; op. 15 n° 22; op. 32 n° 1; op. 62 n° 1)
- » Hipertensión: Serenata n°13 en Sol Mayor de Mozart
- » Depresión: Concierto para piano n°5 de Rachmaninov
- » Ansiedad: Las cuatro estaciones de Vivaldi
- » Dolor de cabeza: Himno al Sol de Rimsky-Korsakov
- » Dolor de estómago: Música para la Mesa de Telemann
- » Energéticas: Serenata de Cuerdas (op. 48) de Tchaikowsky

Nota: Como dato curioso, el grupo escocés Travis nombró su segundo disco “The Man Who”, en honor al título original en inglés del libro antes mencionado.

Fuentes:

<http://es.wikipedia.org/wiki/Musicoterapia>

¹Sacks, Oliver W. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. “Un Grove ambulante” Pág. 233. Editorial Océano, 2002.

DISCO TRITURADOR DEL MES:

Bajo la producción de Paul Q. Kolderie, la desaparecida banda Morphine nos trajo uno de los mejores discos de su carrera y de la escena *indie* de principios de los 90. Lograron un sonido único y poco usual, al mezclar sus raíces funk, blues y jazz con el rock alternativo de la época. A ésto, sumemos la particular voz barítono de Mark Sandman, el cual además de ser su *frontman*, se desempeñaba como bajista. De hecho, Sandman fue conocido por utilizar un bajo de dos cuerdas afinadas en el mismo tono y usando un *slide* para su ejecución. Caso poco usual, al igual que sus compañeros de banda, los cuales utilizaban rarezas instrumentales como el saxofón bajo y el dobro. Si quieres disfrutar un poco de *low rock* minimalista de estos oriundos de Massachusetts, te recomiendo “Sheila”, “I’m Free Now” y “All Wrong”. Ⓢ

TONADA DEL MES

“Zero” – Yeah Yeah Yeahs

THÉLÈME

“Por si alguna vez, lo notaste, por si alguna vez sentiste algo, por si esa vez que lo sentiste lo ocultaste para no dejarlo salir más. Para tener a alguien que tú supieras que a pesar de cualquier tontería que le hicieras, él estaría ahí, a tu lado, pues tal vez lo pudiste lograr. Pero tu éxito no duró mucho tiempo, perdón pero esto te lo tengo que decir, no te preocupes será la última vez. Esto no es otra carta de despecho, es una carta de despedida”.

CARTA DE DESPEDIDA

Por Víctor Flores

Solo quiero que sepas algo más, pues no volverás a saber nada de mí jamás. Nunca supe qué era amar hasta que te encontré a ti, hasta que sufrí alguna vez por ti. Envenenado por una sonrisa y unos ojos de una niña que busca ser mujer. Atormentado por tus frases ofensivas de un adiós. Dime qué hombre podrá conocerte más que yo, dime que estás segura que alguien te querrá más que yo. Asegúrame que él es tu verdadero amor, que no influyen ni su dinero ni su loción de buen olor.

Olvidate de sus regalos y de su forma de vestir y dime qué es lo que realmente sientes de ese quien tú piensas que es un adonis, cuando sólo es una copia de un

caballero con billetes. Cuando verdaderamente olvidas a ese que lo tuviste en tus redes por mucho tiempo, dime cuáles son las verdaderas razones por querer al actual, aparte de sus regalos y el simple hecho de tenerte un lujo de un buen chofer.

Qué bien engañas a tus víctimas, pero ten en mente que no puedes ser amiga de ellas, pues aquí está una escribiendo co-

sas que para ti son demasiado feas, después de haber peleado en una gran lucha, simplemente me estoy despidiendo sin más que estar sufriendo.

Encuentra a alguien que te ame por quien eres, no por lo que pretendes ser, pues a la larga tu reputación será diferente si sigues así, y yo sé que serás, después de dejar a este a quien tú dices que amas. Eres una más de esas que agarran lo mejor de alguien y se van. Podría compararte con una viuda negra pero el negro a ti no te va. Lloro al saber que aparte de escribir todo esto, sigue habiendo algo tonto. Un amor que mata. Una ilusión para muchos no apta. Pues duele y a la vez entristece.

NAKAMA

Por Daniel Sadrac Mireles Medellín (Dazielh)

Esta palabra japonesa tiene un significado muy especial para mí y para mis amistades, esta palabra hace referencia a una persona muy importante para ti, además de ser tu amigo, alguien por el que darías todo, hasta tu vida.

Últimamente la ciudad ha estado pasando por momentos difíciles desde asesinatos, ejecuciones, accidentes y mil cosas más; aun así creo que lo primordial es mantenerte enfocado en lo que tienes enfrente, ya sean problemas que resolver o alegrías que disfrutar. Dicen que ningún hombre es una isla y qué bueno que no sea así, todos hemos pasado por

momentos que parecen un interminable sufrimiento y por placeres que no quisiéramos que terminaran y si algo debemos tener presente durante estas dicotomías y ambivalencias de la vida creo que es la amistad, porque un verdadero amigo está contigo en las buenas y en las malas; a tu familia no la eliges pero a tus amigos sí; parejas vienen, parejas van pero los amigos aquí están. Recuerden la infancia, recuerden cómo era jugar hasta tarde con tus amigos y no querer irte a dormir, cómo esas personas eran tu única motivación para levantarte temprano e ir a la primaria, incluso a estos años en los que nuestra agenda es apretada, no tenemos cabeza para nada más... aún ahora siempre tenemos personas con quienes reír, hombros dónde llorar, oídos que nos escuchan atentamente y bocas que nos dan consejos.

Algunos dicen tener un repertorio de amigos enorme y si es cierto qué bueno, y de no ser así pues tengan cuidado con las personas por las que darían todo, pues esto no es un juego o algo que se tome a la ligera, al estar solo en la oscuridad, al llorar y gritar pensando que nadie te escuchará, ahí es cuando vendrán esas hermosas luces a alumbrar tu vida, sin importar si de verdad pueden hacer algo por ti, sin importar cuán atareados estén ellos, por ti olvidaran todo y enfrentaran a cualquier adversidad; no por creer que no puedes tu solo, lo harán porque saben que la ayuda en un momento difícil es lo que te hace seguir hasta lograr tus objetivos, y por supuesto sabiendo que tú harías lo mismo por ellos. Recuerden las historias fantásticas en las que un monstruo arrasaba alguna aldea o un reino, recuerden cómo los Guerreros se unían y le hacían frente a lo que tuvieran frente a ellos con una armadura forjada en la confianza y una espada forjada de sinceridad; esos lazos que la amistad forma entre todos nosotros son nuestras mejores armas cuando pensamos que ya no podemos más, en esas situaciones que seremos devorados aunque las personas no estén físicamente con nosotros si hacemos caso a sus voces provenientes de un corazón lleno

de optimismo y cariño por nosotros, ahí es donde podremos levantarnos de nuevo y resistir hasta que triunfemos o hasta que lleguen los demás; y ahora que si están físicamente con nosotros salgamos adelante todos juntos como NAKAMAS, como aquellos seres que se ven invencibles pero que son los más frágiles del mundo porque esos somos, nuestra constitución física como humanos no es la más apta para afrontar situaciones precarias y mentalmente muchas veces estamos exhaustos por la vida que llevamos, pero cuando estamos juntos somos invencibles.

Nunca duden de ustedes y nunca duden de sus amigos, si logran confiar hasta en las peores situaciones llegaran hasta aquello que desean y lo que es mejor: podrán celebrarlo al lado de aquellos que aprecian y que les ayudaron a llegar hasta ahí.

Mis nakamas ¡¡¡¡mil gracias por todo!!!!

Dibujo: Karla G. Chavez belmares Texto: Osvel E. Becerra Martínez

Sabías que. ♦ ♦

“Psicólogo o Publicista” fue una de las conferencias que se dieron en este mes dentro de las instalaciones de la FaPsi.

TE INTERESA COLABORAR, ESCRIBIR, CRITICAR, PUBLICAR TUS ACTIVIDADES O DARLE PROMOCIÓN A TUS EVENTOS.

CONTÁCTANOS:
SUIGENERIS.PSI@GMAIL.COM

Película: *Despertares*

Título original: *Awakenings*

Dirección y guión: Penny Marshall

Reparto: Robin Williams, Robert DeNiro **Año:** 1990

Despertares está basada en hechos reales documentados por el Dr. Oliver Sacks. Es la historia del Dr. Malcom Sayer, quien consigue un trabajo en un hospital de Nueva York para trabajar con pacientes en estado de catatónico. Entre sus diversas investigaciones, se familiariza con una nueva droga, la L-dopa, que se utiliza para el tratamiento del Parkinson y decide probarla con uno de sus pacientes.

Libro: *Informe para una academia*

Autor: Franz Kafka **Año de realización:** 1917

Cuento corto en el cual a manera de fábula sin moraleja, Kafka nos introduce una enorme crítica social al encargarse a un simio explicar la evolución del hombre, dando cuenta de lo cercano que están los hombres de pensar sin raciocinio.

Disco: *Walking on a dream*

Artista: Empire Of The Sun

Discográfica: A & E Records/WM **Año:** 2008

Rostro de una nueva ola de música australiana, mezcla de un punk bailable y de electro contagioso, se incorpora a las fiestas con letras alegremente empeyotadas, volátiles y casi aleatorias que al final se reconcilian con sus coros festivos, infantiles y que no dudan en explotar el hartazgo de los sintetizadores.

IN-VERSADOS

Por Orlando Ramos

ANUNCIATE
CON NOSOTROS

CONTÁCTANOS:
SUIGENERIS.PSI@GMAIL.COM

El día martes 11 de agosto se realizó la presentación de la revista Sui Generis en la facultad de Psicología a las diecinueve horas. El evento fue conducido por el Mtro. Marco Tulio Garza y se contó con la presencia del Mtro. Arnoldo Téllez López, Director de la

FaPsi quién dirigió un mensaje a los presentes. El proyecto se expuso a cargo de Omar Méndez Castillo y el desarrollo de las secciones fue dado por Christian Alanís. Posterior a esto se realizó una sección de preguntas y respuestas en relación con el proyecto, donde desataca la inquietud acerca de si se harían censuras en los escritos y en las críticas. Seguido de eso se realizó la mesa de debate con el tema “La importancia del periodismo en la universidad” con los siguientes participantes: Javier Sepulveda, Gabriel Contreras, Abraham García Y Bayardo Valenzuela. La mesa de debate se extendió por las preguntas y comentarios que se hacían en relación a los modos de difundir el periodismo en la universidad, objetando de la falta de lectura y el uso de medios electrónicos. De esto partió un cuestionamiento al modo un tanto “elitista” de dirigir el periodismo, ya que algunos de los presentes argumentaban las condiciones para que alguien puede ingresar al Internet. La presentación tuvo poca asistencia, pero eso no impidió la amplia comunicación entre el auditorio y los exponentes. Con las críticas y comentarios al proyecto destacaron el rumbo de la revista y la necesidad de que sea impresa.

Agradecemos a los presentes y al equipo de trabajo de “Sui Generis”, quienes en conjunto formamos críticas dignas de UNI(di)VERSIDADES.

